

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
(TOGO)

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET
DE L'INNOVATION
(FRANCE)

MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION

Pour l'obtention du diplôme de

MASTER INFORMATIQUE

Spécialité : Génie Logiciel

Thème :

**CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UN OUTIL NUMÉRIQUE
POUR LA GESTION DES DONNÉES DES PATIENTS :
APPLICATION AU CAS DE LA CLINIQUE ATLANTIQUE À LOMÉ**

Présentée et soutenue par :

SHABAN Abdoulatif

Membres du Jury

Président du Jury : Prof. LARE Yendoube, Enseignant-Chercheur à l'Université de Lomé

Directeur de mémoire : Dr-Ing. MAO Barèrèm-Mêlgueba, Ph. D. Maître de Conférences en Technologie des communications optiques et Technologies de l'information, Enseignant-Chercheur à l'Université de Lomé

Examineur : Dr PALANGA Eyouléki T. G., Ing. Informaticien, Maître de conférences, Enseignant-Chercheur à l'Université de Lomé

Maître de stage : Dr APEKE Séna, Maître assistant, Chef de département GI à l'EPL, Enseignant-Chercheur à l'Université de Lomé

Dédicace

Ce travail est un témoignage de ma profonde gratitude :

À mes très chers parents, pour les sacrifices consentis à mon bien-être et les incessants encouragements durant mon cursus universitaire.

À mon oncle, Prof. TCHANGBEDJI Gado, pour son soutien et sa générosité.

À ma sœur, à mes frères, et au reste de ma famille, merci infiniment pour votre profonde tendresse.

REMERCIEMENTS

Nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce mémoire :

- Prof. KONDO Hloindo Adjallah, Directeur de l'Ecole Polytechnique de Lomé, pour tous ses efforts dans l'amélioration continue des offres de formations ;
- Dr LAMROUS Sid, Maître de Conférences à l'Université de Technologie Belfort-Montbéliard, Co-Responsable de la formation Master Informatique EPL-UTBM ;
- Prof. Akim Adékunlé Salami, Directeur-Adjoint chargé des études de l'Ecole Polytechnique de Lomé, pour tous ses efforts dans l'amélioration continue des offres de formations ;
- Dr BOROZE Tchamye Tcha-Esso, Directeur-Adjoint aux partenariats et aux prestations de service de l'Ecole Polytechnique de Lomé, pour son fort engagement dans la formation des étudiants ;
- Dr ATCHONOU GLO Kossi, Directeur de la Direction des Ressources et Supports Informatiques, pour tous ses efforts dans l'amélioration continue des offres de formations ;
- Dr-Ing MAO Barèrèm-Mélgueba, Ph. D. Maître de Conférences en Technologie des communications optiques et Technologies de l'Information, pour son intérêt et ses nombreux conseils durant la rédaction de ce document ;
- Dr APEKE Séna, Maître Assistant, Chef de Département Génie Informatique à l'EPL, pour son encadrement et sa grande disponibilité dans la réalisation de ce projet ;
- M. AGBEDEY Maurice, Médecin à la Clinique de l'Atlantique, pour son amabilité et pour le temps accordé à ce projet ;
- Tout le corps enseignant, pour la performance dans l'encadrement et l'excellence de la formation prodiguée ;
- Prof. TCHANGBEDJI Gado, Professeur Titulaire en Chimie des Matériaux, Doyen Honoraire de la Faculté des Sciences à l'Université de Lomé, pour son encouragement et sa supervision tout au long de la formation ;
- Tous les amis et camarades, ainsi que tout le personnel pour tous ces moments de partage et de collaboration durant nos années d'études.

RÉSUMÉ

Dans les systèmes d'informations hospitaliers, les données de santé des patients comme les résultats biologiques, les comptes rendus d'hospitalisation, les imageries médicales et autres documents, ne sont pas numérisés ce qui rend inefficace et inefficent la gestion des parcours de soins des patients. La prise de conscience par les professionnels de santé et les administrateurs des structures hospitalières du caractère stratégique de l'informatisation amène donc progressivement à l'adoption des solutions digitales pour la gestion des données des patients surtout en remplacement au carnet de santé physique traditionnellement utilisé dans les cliniques du pays.

La qualité de la prise en charge des patients dépend grandement de la coordination entre les services internes d'une même structure hospitalière, mais aussi entre différentes institutions (exemple d'échange d'information entre une pharmacie et un centre médical de santé ; ou entre plusieurs différents hôpitaux qui ont accueilli chacun le même patient).

Une première constatation sur les solutions digitales adoptées par chaque structure hospitalière pour gérer le système d'information est cette absence d'interopérabilité et ce faible niveau de compatibilité entre-elles, représentant le premier obstacle à la collaboration et à l'échange entre les institutions médicales.

Fournir donc aux différentes structures hospitalières, un outil de collaboration et de partage d'information sur la vie médicale d'un patient entre différents services de santé : un dossier médical électronique unique pour chaque patient contenant l'ensemble de ses données de santé générées aux cours des nombreuses consultations médicales, des séjours d'hospitalisation, des prescriptions médicamenteuses, des notes et observations cliniques ; voilà la nouvelle stratégie pensée par les politiques dans le domaine médical que ce soit au Togo, en France, au Canada [1], en Chine [3], en Australie [4], ou partout ailleurs dans le monde.

Le présent travail analyse et discute des infrastructures technologiques des actuels systèmes d'information dans les cliniques, et de l'apport de la technologie du cloud computing dans la mise en œuvre du dossier électronique patient qui doit être accessible et partagé entre tous les professionnels de la santé dans le respect scrupuleux de la vie privée du patient.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Axe des diagrammes UML	30
Tableau 2 : Description textuelle « Créer un compte ».....	33
Tableau 3 : Description textuelle « Créer un DMP ».....	34
Tableau 4 : Description textuelle « Gérer son DMP ».....	34
Tableau 5 : Description textuelle « Alimenter un DMP ».....	35
Tableau 6 : Description textuelle « Partager son DMP »	36
Tableau 7 : Description textuelle « Consulter un DMP »	38
Tableau 8 : Description textuelle « Gérer les droits d'accès au DMP »	38

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Sources des données du DMP.....	16
Figure 2 : Dossier médical électronique basé sur le cloud.....	18
Figure 3 : Dossier médical électronique basé sur la blockchain.....	19
Figure 4 : Architecture du dossier médical électronique basé sur le cloud.....	21
Figure 5 : Processus Unifié.....	28
Figure 6 : Processus 2TUP.....	29
Figure 7 : Diagramme de contexte statique.....	31
Figure 8 : Diagramme de contexte dynamique.....	32
Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation.....	33
Figure 10 : Paquetage des cas d'utilisation.....	39
Figure 11 : Diagramme de séquence « Authentification ».....	40
Figure 12 : Diagramme de séquence « Créer un compte ».....	40
Figure 13 : Diagramme de séquence « Créer un DMP ».....	40
Figure 14 : Diagramme de séquence « Consulter un DMP / Alimenter un DMP ».....	41
Figure 15 : Diagramme de séquence « Partager son DMP / Gérer son DMP ».....	41
Figure 16 : Paquetage de classe « Authentification ».....	41
Figure 17 : Paquetage de classe « Controller ».....	42
Figure 18 : Paquetage de classe « DMPSERVICE ».....	42
Figure 19 : Diagramme de composants.....	45
Figure 20 : Diagramme de déploiement.....	45
Figure 21 : Page d'Accueil.....	51
Figure 22 : Page Lecture code QR identificateur.....	52
Figure 23 : Page Scan du code QR.....	52
Figure 24 : Page d'authentification.....	53
Figure 25 : Création DMP - Upload des fichiers de santé.....	54
Figure 26 : Liste des demandes d'accès.....	55
Figure 27 : Formulaire de partage du dossier médical.....	55
Figure 28 : Historique des accès.....	55
Figure 29 : Page « Mes Patients ».....	56
Figure 30 : Consulter, Alimenter un dossier patient.....	56
Figure 31 : Agenda Médical.....	56

GLOSSAIRE

Termes	Définitions
CHU	Centre Hospitalier Universitaire
DMP	Dossier Médical Personnel / Dossier Médical Partagé
Code QR	Quick Response Code (code à réponse rapide)
SMS	Short Message Service
DES	Dossier de santé électronique
IDC-10	International Classification of Diseases 10th Revision (Classification internationale des maladies)
IDC-9	International Classification of Diseases, Ninth Revision (Classification internationale des maladies)
CSV	Comma-Separated Values
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
EHR	Electronic Health Record
SHA-256	Secure Hash Algorithm (algorithme de hachage sécurisé) 256 bits
IRM	Imagerie par résonance magnétique
SaaS	Software as a Service
IaaS	Infrastructure as a Service
CHISTAR	Cloud Health Information Systems Technology Architecture
CSP	Cloud Service Provider
TLS	Transport Layer Security
UML	Unified Modeling Language
2TUP	Two Track Unified Process
RUP	Rational Unified Process
UPEDU	Unified Process for EDUcation
REST API / RESTful API	Representational State Transfer Application Program Interface
AJAX	Asynchronous Javascript And XML
JSON	JavaScript Object Notation
MVC / MVT	Modèle Vue Contrôleur / Modèle Vue Template
XHTML	Extensible Hypertext Markup Language
ORM	Mapping objet-relationnel
NoSQL	Not Only SQL

Table des matières

INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
CHAPITRE 1	5
PRESENTATION DU PROJET	5
1.1 Introduction.....	6
1.2 Description et analyse de l'existant	6
1.2.1 Description de l'existant dans les institutions médicales.....	6
1.2.2 Description de la fonction des carnets de santé	7
1.2.3 Analyse de l'existant.....	7
1.3 Description fonctionnelle et non fonctionnelle	7
1.3.1 Besoins fonctionnels : cas de la clinique Atlantique	7
1.3.2 Besoins non fonctionnels	8
1.4 Conclusion	8
CHAPITRE 2	9
ETAT DE L'ART SUR LES DOSSIERS MEDICAUX PARTAGES	9
2.1 Introduction.....	10
2.2 Dossier médical	10
2.3 Systèmes d'informations hospitaliers et dossier médical partagé.....	11
2.4 Dossier médical partagé	12
2.4.1 Généralités sur les systèmes des dossiers médicaux partagés	13
2.4.2 Typologie des systèmes des dossiers médicaux partagés.....	16
2.5. Architecture des systèmes de dossier médicaux partagés basée sur le cloud-computing.....	19
2.5.1 Facteurs déterminants à observer dans la conception du système.....	20
2.5.1.2 Performance du système.....	20
2.5.1.3 Modèle de persistance des données.....	20
2.5.2 Couches des systèmes de gestion des dossiers médicaux partagés	21
2.6 Sécurité des données patients dans les dossiers médicaux partagés.....	22
2.6.1 Généralités sur les niveaux d'usage des données des patients	22
2.6.2 Confidentialité des données.....	23
2.6.3 Approches de la couche service dédiée à la confidentialité des données	24
2.7 Conclusion	25
CHAPITRE 3	26

ANALYSE ET CONCEPTION	26
3.1 Introduction.....	27
3.2 Méthodologie et outil de conception - développement.....	27
3.2.1 Généralités sur le processus unifié.....	27
3.2.2 Processus 2TUP (Two Track Unified Process).....	28
3.2.3 Langage de modélisation UML (Unified Modeling Language)	29
3.2.4 Présentation de l'outil : Draw.io.....	30
3.3. Etude détaillée de la solution.....	31
3.3.1 Modélisation du contexte	31
3.3.2 Capture des besoins fonctionnels	32
3.3.3 Capture des besoins techniques.....	42
3.3.4 Conception architecturale préliminaire	44
3.4 Conclusion	46
CHAPITRE 4.....	47
IMPLÉMENTATION	47
4.1 Introduction.....	48
4.2 Outils et technologies.....	48
4.2.1 Langages de programmation.....	48
4.2.2 Framework et technologies.....	49
4.2.3 Environnement de développement	50
4.3 Codage.....	50
4.3.1 Présentation de la solution	50
4.4 Conclusion	57
CONCLUSION	58

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Aujourd'hui, l'hôpital numérique en Afrique relève plus du défi que de la réalité de terrain. En effet, se limitant encore à la gestion des entrées et des sorties des patients, la gestion informatique des carnets de santé est encore insuffisamment développée. Rares sont les pays, à l'instar de la Côte d'Ivoire et du Bénin, qui ont mis en place de tels systèmes pour la gestion des hôpitaux bien qu'ils renferment un fort potentiel en matière de gestion et donc d'efficacité du système de santé. Les initiatives existent mais restent pour la plupart isolées et en dehors de tout projet d'envergure ou de coordination à grande échelle. Si le numérique apparaît comme un véritable levier d'amélioration du secteur de la santé, le continent africain ne pourra en tirer des bénéfices qu'à condition que les cliniques et les centres hospitaliers universitaires (CHU) s'assurent de créer des conditions favorables : l'accès facile aux réseaux informatiques et à l'outil numérique aux professionnels de santé et aux citoyens d'une part, et la création d'un cadre réglementaire dans le domaine d'autre part. Le numérique a d'ores et déjà fait ses preuves en tant qu'acteur améliorant le service de santé dans de nombreux autres pays : le Canada [1], les États-Unis d'Amérique [2], la Chine [3], l'Australie [4], le Royaume-Uni [4], la France. De ce fait, on peut en déduire qu'il n'y a aucun doute que la digitalisation du service sanitaire Togolais ne ferait qu'améliorer le secteur de la santé.

Traditionnellement, les soignants se fient à la mémoire de leur patient pour reconstituer leur historique médical. Pour une procédure d'évaluation médicale comme un examen physique ou autre, le soignant se base sur les réponses du patient pour poser son diagnostic. Mais l'utilisation de ce même procédé dans la détermination des antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, des anciennes prescriptions médicamenteuses, des vaccins effectués, des traitements observés et autres informations jugées pertinentes par le soignant s'avère être non seulement pénible, mais aussi périlleux du fait de la mémoire non fiable du patient. Le patient peut manquer de précision dans ses réponses, oublier certaines informations ou être incapable de répondre (incapacité mentale ou autre cause). Le soignant, pour recueillir ces informations, peut s'en remettre au carnet de santé physique que doit posséder en principe tout patient. Généralement ce carnet ne présente que des informations brèves et générales sur l'historique de santé du patient : les mesures physiologiques (température, poids, tension artérielle, etc.), prescriptions médicamenteuses, observations médicales. Le carnet de santé représente donc un point de centralisation des informations du patient. Bien qu'assez riche en informations, de par sa nature physique, il est sujet à la dégradation (perte du carnet ou destruction de certaines pages) au fil du temps; il est insuffisamment détaillé car le nombre d'informations qui peut y être consigné est limité; et son aspect non dématérialisé réduit la facilité d'accès aux informations durant les mobilités (transfert de patient ou voyage du patient dans une autre région supposant la prise en charge par un autre soignant et donc l'envoi des informations du patient par fax ou autre) du patient. L'aspect non dématérialisé du carnet nuit aussi à la collaboration entre les différents soignants d'un patient. Durant un transfert de patient, ou une prise en charge soudaine par un autre soignant, la connaissance claire des antécédents, allergies, traitements ou autres données cliniques est nécessaire pour une bonne prise en charge et une meilleure coordination des traitements.

Les soignants éprouvent des difficultés à retrouver et à reconstituer les données cliniques des patients et à coordonner leurs traitements. Au vu de cette situation, des questions légitimes se posent :

- Comment retrouver ses informations de santé quand on se déplace partout dans le monde ?
- Comment suivre son état de santé en temps réel ?
- Comment permettre aux dispensaires dans les milieux éloignés d'avoir accès à des informations spécifiques à un traitement d'un patient ?
- Comment coordonner les traitements des médecins ?
- Comment s'assurer que plusieurs phénomènes cliniques similaires sont répertoriés et connus par les médecins à travers tout le pays et rendent efficaces leur phase de diagnostics ?

Ces questions nous conduisent à vouloir concevoir un outil numérique pouvant répondre à la majorité, si ce n'est à la totalité de ces questions. Comme objectif principal, au terme de notre travail, un outil numérique sera proposé comme une alternative au carnet de santé traditionnel : un carnet médical digitalisé et sécurisé accessible en temps réel en tout lieu. Ce carnet digital serait un répertoire de tous les événements liés à la santé de son détenteur qui disposerait de tous les droits sur ses données de santé à l'image des droits sur son carnet de santé traditionnel. Le carnet numérisé fera un meilleur outil de collaboration entre les soignants afin qu'ils coordonnent mieux leurs traitements en favorisant l'échange des données cliniques sous la supervision et l'autorisation du patient. Le carnet de santé digitalisé favorisera non seulement l'accès aux données cliniques non seulement au patient, mais aussi aux soignants qui pourront visualiser dans ce carnet plus enrichi en information les notes et observations de leurs congénères soignants. La mise en place du carnet répondra à des objectifs spécifiques comme la réduction de la charge documentaire médicale (le carnet de santé numérique sera chargée d'informations issues des saisies des soignants lors des rendez-vous médicaux, après des évaluations, tests ou examens de toute sorte. Bref, le carnet devra être documenté, de ce fait l'outil numérique offrira des moyens rapide, efficace et simple de saisie des données médicales), l'amélioration de la lisibilité et l'accès rapide aux données de santé (les informations de santé d'un patient présentées sur les interfaces dédiées aux soignants doivent être pertinentes. Pour un patient admis en urgence, le soignant doit grâce à l'outil numérique visualiser les informations nécessaires dans des délais raisonnables), le contrôle des accès aux informations médicales (les équipes médicales travaillent certes en concert lors de la prise en charge d'un patient, mais tous n'ont pas le droit de consulter le même genre d'information. L'outil s'assurera donc que seul les ayants droits auront accès aux informations qui leur sont destinés dans la limite des privilèges qui leur sont accordé par le patient), la sécurité des données des patients (l'image du secret médical, l'outil garantira la confidentialité des données du patient, mais en plus garantira tous les services nécessaires pour mettre à l'abri des cybermenaces les carnets de santé digitalisés).

Le document présent est subdivisé en quatre chapitres :

- Le *Chapitre 1 : Présentation du projet* présente le cahier de charges élaboré formalisant les besoins fonctionnels et non fonctionnels auxquels doit répondre l'outil numérique ;

- Le *Chapitre 2 : État de l'art* présente l'ensemble des concepts utilisés et étudiés pour la mise en place de l'outil numérique proposé pour gérer les carnets de santé numérique ;
- Le *Chapitre 3 : Analyse et Conception* présente les différents travaux du génie logiciel à savoir les analyses et conceptions effectuées au cours du stage ;
- Le *Chapitre 4 : Implémentation* présente une synthèse des travaux effectués après les travaux d'analyse et de conception avec une présentation des premières interfaces réalisées.

CHAPITRE 1

PRESENTATION DU PROJET

1.1 Introduction

Notre mission est de développer un espace de santé numérique individuel pour permettre à chaque usager de stocker ses informations médicales et les partager avec les professionnels de santé. Cet espace doit être sécurisé, c'est-à-dire les données doivent être protégées. L'utilisateur est le seul à décider des services qui peuvent accéder en lecture et en écriture à son carnet de santé digital. Il devra donner son consentement libre et éclairé à cet échange de données.

L'espace de santé contient plusieurs volets :

- le dossier médical partagé (DMP) : c'est le carnet de santé en ligne qui permet de stocker les informations de façon sécurisée (traitements, résultats d'examens, antécédents médicaux, comptes rendus d'hospitalisation) et de les partager avec les professionnels de santé pour améliorer le suivi médical, en particulier en cas d'urgence. Le dossier médical partagé est enrichi en documents médicaux par l'utilisateur et surtout par les professionnels de santé et les établissements. Il n'est consultable que par les acteurs de santé autorisés ;
- l'agenda de santé : permettra d'enregistrer tous les rendez-vous médicaux d'un patient. Il compile les rendez-vous médicaux passés et à venir. Il permet de recevoir des rappels personnalisés pour les vaccins et dépistages recommandés ;
- la messagerie sécurisée : pour recevoir des informations personnelles en toute confidentialité en provenance de l'équipe de soins de l'utilisateur ;
- l'accès à des applications utiles pour la santé.

A un espace donné, sera associé une carte dotée d'un code QR qui contiendra l'identifiant unique de l'utilisateur. En effet, pour avoir accès à son espace, l'utilisateur doit aller sur l'application et faire lire son code QR ; si la lecture marche, un code de quatre chiffres sera envoyé par SMS à l'utilisateur pour confirmer que c'est bien lui après validation dans un champ dédié.

1.2 Description et analyse de l'existant

Cette phase a pour but de recueillir des informations et de porter une appréciation sur la gestion des carnets de santé et des données des patients en clinique.

1.2.1 Description de l'existant dans les institutions médicales

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

1.2.2 Description de la fonction des carnets de santé

Traditionnellement, les carnets de santé ont toujours été des documents physiques contenant des éléments d'information médicale nécessaires au suivi de la santé chez l'individu (enfant, adulte, personne âgée). Le carnet de santé réunit toutes les informations concernant l'état de santé d'un individu et permet de suivre son évolution.

Généralement, le carnet de santé est délivré gratuitement au moment de la déclaration de naissance. Son utilisation est soumise à la règle de la confidentialité de son contenu, c'est à dire que la consultation du carnet de santé est réservée à son propriétaire ou à la personne ayant la charge de l'enfant (souvent un parent). Les professionnels de santé y ont accès dans le cadre de soins ou d'actes de prévention. Les données personnelles qui y sont inscrites sont confidentielles et couvertes par le secret professionnel. Ces données sont inscrites par un professionnel qui est tenu de s'identifier par le cachet de son cabinet et par sa signature. Il arrive que les patients perdent ou oublient leur carnet de santé ; dans ce cas, cela complique la tâche aux professionnels. Dans le cas d'une perte, il est conseillé de se rendre chez son médecin avec un nouveau carnet de santé pour que ce dernier complète les données manquantes à partir de son propre dossier.

1.2.3 Analyse de l'existant

Au vu des processus constatés dans les cliniques comme exemple dans la clinique Atlantique, voici les premières remarques sur le système d'information :

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

1.3 Description fonctionnelle et non fonctionnelle

Durant la période du stage, notre mission a été de concevoir et implémenter l'espace de santé numérique, vu comme l'outil numérique répondant aux nombreuses problématiques listées dans l'*Introduction générale*.

1.3.1 Besoins fonctionnels : cas de la clinique Atlantique

L'espace de santé numérique doit proposer plusieurs services pour aider au mieux les patients à gérer leurs carnets de santé numérique et permettre aux soignants de mieux prendre en charge leur patient et de coordonner leurs divers traitements. On dénombre trois acteurs majeurs : le patient, le soignant et l'établissement de santé. Chaque acteur dispose d'un espace numérique fournissant les fonctionnalités adaptées à son profil (espace patient, espace soignant, espace institution). Voici les principaux besoins métiers à couvrir par l'espace de santé pour assurer une performance minimale dans la gestion des données de santé.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

1.3.2 Besoins non fonctionnels

L'espace de santé doit être sécurisé c'est-à-dire être à l'abri des cybermenaces et d'autres services liés aux données de santé doivent être garantis.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

1.4 Conclusion

La mission principale de ce projet est de rendre plus efficace la gestion des données de santé des patients dans les institutions médicales ; il serait pertinent à cet effet de disposer d'un carnet de santé digital. Chaque individu pourra ainsi disposer d'un espace numérique où seront enregistrées toutes ses données de santé (antécédents médicaux, dossier pharmaceutique, historique vaccinal, etc.). Il pourra partager plus aisément ces informations avec les soignants. Cela améliorera grandement la prise en charge médicale et la collaboration entre les soignants. Des projets dédiés à l'implémentation d'espace de santé numérique, à travers la sous-région, sont en cours de réalisation comme exemple : eCare connect en Côte d'Ivoire, Health Malamu au RD Congo et de Kondjigbalé au TOGO.

CHAPITRE 2

ETAT DE L'ART SUR LES DOSSIERS MEDICAUX PARTAGES

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons essentiellement présenter une synthèse des concepts et connaissances, qui nous ont permis de mieux comprendre non seulement les enjeux de la problématique principale, mais aussi toutes les spécificités (contraintes et défis techniques, fonctionnalités proposées par de tels outils, valeurs ou services essentiels) du projet.

2.2 Dossier médical

Historiquement, les dossiers médicaux furent instaurés par les médecins de l’Islam médiéval ; on relate qu’à Bagdad, les médecins consignaient l’historique des cas intéressants dans des registres [5]. Le dossier médical constitue essentiellement pour chaque patient, la mémoire de tous les événements concernant son état de santé. « Le dossier médical se définit comme non seulement un résumé de l’observation écrite du médecin ou des notes de l’infirmier mais aussi l’ensemble des informations qui peut être mémorisé chez le malade à savoir : ses données démographiques, ses enregistrements électrophysiologiques et images médicales. Le dossier du malade est et restera longtemps l’outil principal de centralisation et de coordination de l’activité médicale » [6]. Le dossier médical se constitue de divers documents relatant toute l’activité médicale, provenant de sources diverses du fait de la mobilité du patient (la multitude des établissements médicaux visité par le patient au cours de sa vie), se trouvant dans de divers formats selon le service médical visité (documents papiers, imagerie, audio, documents numériques). Selon le profil de chaque patient, les dossiers médicaux contiennent des informations différentes mais possèdent une même organisation et structure. On peut en distinguer essentiellement cinq (05) aspects [6] qui facilitent grandement la numérisation d’un tel support :

- l’anthropocentrisme du dossier médical : le dossier médical concerne les individus ; c’est un recueil de données médicales sur un patient et un outil de travail pour le professionnel de la santé. La confidentialité et l’accessibilité des données représentent un point crucial et un défi technique respectivement pour les professionnels de la santé et les ingénieurs informaticiens ;
- la diversité des supports ou pièces constituant le dossier médical : comme décrit plus haut, le dossier médical retrace tous les événements de santé dans des formats variés (documents papiers, imageries médicales, transcriptions audios de comptes rendus médicaux...) ;
- la disparité des sources de données : les informations médicales sont générées au lit du patient, de plus les visites médicales ne se font pas qu’en un seul lieu. De ce fait, les données des patients se retrouvent morcelées dans plusieurs bases de données appartenant à divers systèmes d’informations. La numérisation du dossier prendra de ce fait en compte la responsabilité, de rassembler et de traiter toutes ces informations afin de constituer un dossier patient complet et intègre ;
- la spécificité du cycle de vie de chaque information médicale : certaines informations ont une durée de vie plus longue que d’autres : la date de naissance d’un patient a une durée de vie stable contrairement aux relevés de la fréquence cardiaque d’un patient en service d’urgence par exemple; généralement ces relevés ne sont plus pertinents après

sa sortie. La numérisation du dossier médical doit prendre en compte la fréquence de modification des informations et leur degré d'intérêt ;

- outil de collaboration : le dossier médical est au centre de l'activité médicale. C'est un registre où les différents professionnels de la santé allant du médecin traitant au pharmacien, peuvent consulter et y consigner de nouvelles informations. Le dossier médical permet aux différentes spécialités du secteur de la santé de coordonner leurs traitements. L'ingénierie informatique doit assurer la simplicité de la communication et la présentation des informations pertinentes à chaque spécialiste soignant durant la numérisation du dossier médical.

Bien d'autres caractéristiques peuvent être relevées et ajoutées selon l'axe de l'analyse des services à offrir par l'ingénierie informatique. D'autres aspects du dossier médical peuvent être relevés selon le service ou la spécialité médicale des futurs usagers du dossier médical (dentiste, ophtalmologue, pharmacien, ambulancier, etc.) ; selon la nature ou le but des données médicales (données cliniques, données anonymisées pour des études scientifiques) ; selon l'aspect juridique (différentes réglementations régissent l'accès et la confidentialité des données) dans chaque pays. Néanmoins les caractéristiques de la liste présentée plus haut en cinq points (à savoir l'anthropocentrisme, la diversité des supports ou pièces constituant le dossier médical, la disparité des sources de données, la spécificité du cycle de vie de chaque information médicale, outil de collaboration), constituent une base incontournable pour tout dossier médical quel que soit le contexte des services que doivent fournir les informaticiens.

2.3 Systèmes d'informations hospitaliers et dossier médical partagé

Les enregistrements numériques des données patient sont effectués dans les systèmes d'informations hospitaliers. Le dossier médical partagé n'est donc pas une nouvelle mode de conservation de données différente de ce qu'offrent déjà les systèmes d'informations. La particularité du dossier médical partagé est que l'on souhaite parmi tant d'autres objectifs, effectuer une dématérialisation complète des données du patient et de produire un unique point central de consultation de ces données. La plupart des systèmes d'informations hospitaliers ne sont pas entièrement automatisés. Le système d'information hospitalier comporte des parties manuelles et des parties automatiques. La gestion des informations est donc effectuée par des ordinateurs (composants automatiques), des hommes et de matériels (non automatiques comme les documents papiers). L'accès à la partie non automatique du système d'information est très coûteux car la grande volumétrie des données de santé induit un temps de recherche assez important et un risque de non trouvabilité de l'information, ce qui nuit à l'efficacité des processus de collecte de données sur un patient.

Le système de stockage sur papier des informations médicales est une pratique en principe d'une ère révolue car automatiser les systèmes de gestion des informations améliorent grandement l'efficacité des services, surtout avec les avancées médicales de ce siècle. La pratique aujourd'hui veut que les professionnels de la santé consacrent plus de temps au patient qu'à son dossier médical. Un système informatisé apporterait donc ce gain de temps en réduisant la charge et les coûts liés aux nombreuses prises de notes médicales. Certes la documentation médicale est un processus extrêmement important pour l'ensemble du corps médical, comme exemple, la documentation des soins infirmiers. La documentation des soins

infirmiers peut se définir comme la responsabilité légale et éthique qu'ont les infirmiers de relever minutieusement toutes les procédures ou soins médicaux procurés à chaque patient [12]. Des observations cliniques dans la province du Sulawesi du Sud en Indonésie ont révélé que les infirmiers enregistraient certes les signes vitaux et les traitements médicamenteux administrés aux patients, mais plusieurs autres informations n'étaient pas consignées [12] ; il s'agissait des informations comme : l'équilibre hydrique, changement des pansements, suivi quotidien des plaies et autres données liées à l'activité des soins infirmiers. D'autres problèmes [12] relatifs au système de format papier ont été relevés à savoir : l'illisibilité de l'écriture manuscrite, le caractère incomplet des données, l'inaccessibilité et l'imprécision des informations, la redondance des informations du fait des grands volumes de données sous format papier à gérer entraînant des tâches complexes et fastidieuses.

Les outils de gestion du dossier médical partagé sont un moyen d'apporter significativement une amélioration des performances des professionnels de la santé, une réduction des coûts des opérations et des charges administratives, une réduction des erreurs médicales, des erreurs dans les ordonnances médicales grâce aux prescriptions électroniques (e-prescribing) et une meilleure prise en charge médicale des patients [8]. Ils amélioreront aussi la vitesse des processus, permettront d'éviter les redondances d'informations. Les patients pourront facilement accéder à leurs informations de santé et la charge documentaire de l'ensemble de services médicaux sera grandement réduite.

2.4 Dossier médical partagé

« Le dossier médical partagé est un carnet de santé numérique qui conserve les informations personnelles de santé d'un patient et lui permet de les partager avec les professionnels de santé de son choix. L'objectif est d'optimiser et de sécuriser les soins » [7]. Le dossier médical partagé (DMP) est un dossier médical complètement numérique et décentralisé. Il retrace tous les événements médicaux du patient en regroupant toutes les informations médicales stockées dans les divers systèmes d'informations des différents établissements de santé visités. Il offre donc au professionnel de la santé la possibilité d'accéder à l'ensemble des informations concernant la santé d'un patient. C'est un outil de collaboration entre les médecins favorisant une meilleure prise en charge d'un patient. Le terme « partagé » rend le plus souvent perplexe les patients. Certes les informations médicales sont partagées avec le patient lui-même et les professionnels de la santé (ambulancier, médecins, pharmaciens, etc.), mais le partage des informations est sous le contrôle du détenteur du dossier médical partagé. Le patient est le seul à autoriser quiconque à avoir accès à ses informations médicales, et quelles informations peuvent être consultées par chaque professionnel. Le secret médical est une priorité dans la mise en œuvre du dossier médical partagé, mais il reste un sujet d'inquiétude pour le patient, ce qui va être une des principales causes de l'échec de tels projets [9] dans les pays de l'Occident. De même, outre la consultation, l'alimentation du dossier médical partagé est sous réserve de l'accord du patient. Le dossier médical partagé est un projet ambitieux mais de nombreuses discussions et débats concernant la réglementation de sa gestion sont toujours en cours et constituent un autre obstacle à son implémentation particulièrement en France [9]. Cela n'empêche quand même pas son implémentation dans certaines cliniques ou entre des départements de santé.

2.4.1 Généralités sur les systèmes des dossiers médicaux partagés

Ce paragraphe décrit les propositions d'architectures des dossiers médicaux partagés, les standards et services que doivent fournir ces dossiers afin d'améliorer la prise en charge des patients et la collaboration entre les soignants.

Tom Seymour, Dean Frantsvog et Tod Graeber [8] décrivent dans leurs travaux les besoins que doivent couvrir un tel outil :

- **Documentation complète du dossier médical** : le dossier médical partagé doit pouvoir documenter de manière complète chaque rencontre entre un patient et un professionnel de la santé. Le processus de documentation devra se faire aisément et rapidement, de façon à faire gagner du temps au professionnel qui a le plus souvent plusieurs consultations. La documentation du dossier médical partagé fournira au professionnel les informations comme : notes cliniques (des autres professionnels), historique médical complet, prescriptions pharmaceutiques, tests et résultats de laboratoire, rapports d'imagerie et radiographie, historique des interventions médicales du patient ;
- **Assurance Qualité** : le dossier médical partagé est un point de centralisation des données patients générées par les médecins : ordonnances, tests de laboratoire, imageries. Ces informations sont enregistrées avec l'identité de leur auteur. Par exemple, une nouvelle ordonnance médicale ou une note médicale est enregistrée avec l'identité de son auteur. On a l'assurance de savoir si le médecin prescrit les traitements appropriés au patient. L'assurance de la qualité des soins ne s'en trouve que grandement améliorée ;
- **Suivi du patient et des frais de santé** : les données relatives à la vie médicale de toute la population sont accessibles aux institutions ou autorités légales et compétentes (exemple : gouvernement fédéral aux États-Unis). Ces dernières peuvent effectuer des statistiques sur l'efficacité des systèmes de soins et préparer les budgets. L'accessibilité et la disponibilité de ces informations réduisent les coûts dans la prise de décision et l'adoption des stratégies nationales pour l'amélioration des services de santé ;
- **Portabilité** : le dossier médical partagé facilite grandement les transferts de patient entre les institutions médicales. Traditionnellement, avec le système de papier, le dossier médical doit être reconstitué à chaque transfert de patient, le service transférant doit photocopier ou scanner le dossier médical, puis l'envoyer au service accueillant le patient. Ce processus manque d'efficacité et de rapidité, puisque souvent le dossier est incomplet et n'arrive pas généralement à temps pour la prise en charge immédiate du patient ;
- **Facturation et codification** : la précision des factures médicales et des codes médicaux utilisés pour la description des problèmes de santé du patient est importante. Les codifications médicales présentent l'exactitude des données et prescriptions des médecins, l'exactitude des factures médicales dépendent de ces codifications médicales. Le dossier médical partagé doit donc revêtir cette exactitude ;
- **Confidentialité** : la confidentialité et la sécurité du dossier médical partagé est primordiale. Outre les réglementations juridiques d'accès aux informations, il est

important de fournir des moyens robustes pouvant empêcher les accès non autorisés aux dossier médicaux des patients.

Rober B. Watson [10] mentionne les fonctionnalités requises pour offrir le minimum de valeur à une équipe de soignant dans une clinique, à savoir :

- **Index principal des patients** (*Patient master index and basic patient information* [10]) : un identifiant unique doit servir à authentifier chaque patient ; cet identifiant ne devra pas être spécifique à une seule clinique. L'objectif de l'index principal des patients est de permettre à plusieurs différentes cliniques, départements administratifs, départements financiers de s'échanger des informations afin de consolider la liste des patients à partir de leur différente base de données ;
- **Données de rencontre des patients avec le codage de diagnostic IDC-10 (CIE-10)** (*Patient-visit encounter data with IDC-10 (CIE-10) diagnosis coding* [10]) : les données sur les visites des patients permettent d'enregistrer les paiements et les informations récapitulatives concernant chaque visite de patient, y compris leurs diagnostics codés en codes de diagnostic IDC-10. ICD-9/ICD-10 sont des acronymes utilisés dans le domaine médical qui signifient International Classification of Diseases, neuvième/dixième révision ;
- **Génération et exportation de rapports sur les données cliniques** (*Clinic data report generation and export* [10]) : les informations relatives aux visites des patients peuvent être regroupées dans des rapports périodiques et synthétiques sur les visites et les diagnostics des patients ;
- **Prise en charge du flux de travail de plusieurs cliniques** (*Multiple clinic workflow support* [10]) ;
- **Comptabilité de caisse de base** (*Basic cash accounting* [10]) ;
- **Sauvegarde et récupération des données** (*Data backup and recovery* [10]) ;

Watson [10] a aussi relevé d'après les entretiens menés auprès des cliniciens et de toutes les parties prenantes du service de santé public quelques composants fonctionnels non optionnelles que doivent posséder les outils numériques de gestion des dossiers médicaux partagés :

- un index principal des patients ;
- un système d'identification des patients existant ;
- une capacité d'adopter et de mettre en œuvre un système d'identification unique des patients ;
- la génération automatisée de données cliniques et de morbidité existantes ;
- la prise en charge de la saisie post-visite des données relatives à la visite, prise en charge de l'identification par code-barres des patients et des visites, suivi des paiements et rapports de base.

D'autres fonctionnalités et intégrations que l'on trouve souvent dans les systèmes complets de DSE (dossier de santé électronique) sont :

- la saisie des données relatives aux visites des patients ;
- la prise en charge du codage des diagnostics selon la norme ICD-10 ;

- la possibilité d'exporter les données du rapport vers des outils de type tableur (par exemple, sortie CSV des données du rapport) ;
- la prise en charge de plusieurs flux d'informations cliniques :
 - Saisir les données au fur et à mesure qu'un patient se déplace dans la clinique ;
 - Saisir les données après que le patient a quitté la clinique.
- la capacité à sécuriser l'accès au système et aux données ;
- les fonctions d'aide et de support fournies par le système ;

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) décrit les paramètres requis pour un dossier électronique patient [11] :

- contient toutes les informations personnelles sur la santé d'un patient, depuis sa première admission ou sa première visite à l'hôpital ;
- être saisi électroniquement par les prestataires de soins de santé au point de service tout au long de la vie du patient (durée de sa visite ou de son séjour) ;
- informations facilement disponibles et accessibles par tous les prestataires de soins de santé s'occupant du patient.

Les travaux de Anju Latha *et al.* [11] de l'université de Sri Krishnadevaraya en Inde dénotent d'une approche où la documentation sur chaque patient est plus approfondie et en quelques sorte plus hiérarchisée. C'est-à-dire que le dossier doit combiner toutes les informations (du passé, du présent, du futur) sur la santé physique et mentale du patient, les informations de son identité civile et des informations provenant des services auxiliaires à savoir : service administratif, laboratoires, radiologies, pharmacies, service informatique des ordonnances médicales et documentation clinique. Le dossier médical issu de cette combinaison contient une pléthore d'informations de contexte différents au sujet d'un patient : données démographiques, visites médicales, diagnostic médical, imagerie médicale, radiologies, procédures médicales, dossier pharmaceutique, allergies, dossier de vaccination, lettres de recommandations cliniques, historique d'hospitalisation, données et notes ambulatoires, liste de sortie d'hospitalisation. La structuration particulière des données issues des services auxiliaires se présente comme-suit :

- Service administratif : informations sur les inscriptions, admissions, sorties et transferts. Ces informations sont vitales pour la précision dans l'identification et l'examen des patients. L'identification unique d'un patient permet de relier toutes les observations cliniques, les tests, les procédures, les plaintes, les évaluations et les diagnostics au patient ;
- Laboratoires : les systèmes de laboratoires sont des systèmes autonomes qui produisent des informations comme : les commandes et les résultats des tests de laboratoires, les horaires et les factures comme informations administratives ;
- Radiologies : informations sur les ordres et les interprétations sur les imageries de radiologie ;

- Pharmacies : informations sur les prescriptions médicamenteuses et les factures associées. Généralement, pour les patients hospitalisés, les prescriptions électroniques améliorent grandement le suivi et les soins infirmiers ;
- Documentation clinique : informations sur les notes cliniques du soignant, rapports d'examens et de traitements, comptes-rendus d'hospitalisation, relevé des signes vitaux, problèmes médicaux survenus, procurations durables pour les décisions relatives aux soins de santé, résumé des observations cliniques.

Les travaux présentent les différents profils des sources d'alimentation du dossier médical partagé d'un patient. La figure 1 montre les différents services et acteurs qui manipulent le dossier médical partagé.

Figure 1 : Sources des données du DMP^[11]

2.4.2 Typologie des systèmes des dossiers médicaux partagés

Traditionnellement, les données des patients sont morcelées à travers les nombreux systèmes d'information des différentes institutions médicales ce qui nuit gravement au processus de partage des informations ; c'est à cette problématique que s'attaque le système de dossier médical partagé. Le partage des informations dans ce nouveau système doit être efficace et efficient. Des nouvelles technologies comme le cloud computing et la blockchain servent justement à ce but. Deux types d'architecture dans la mise en place des systèmes des dossiers

médicaux partagés apparaissent : le dossier médical électronique basé sur le cloud (Cloud-based Electronic Health Record) [13] et le dossier médical électronique basé sur la blockchain (Blockchain-based Electronic Health Record) [13].

2.4.2.1 Dossier médical partagé basé sur le cloud computing privé

L'architecture basée sur le cloud (Cloud-based Electronic Health Record) [13] met en application la technologie du cloud computing pour répondre efficacement à la problématique de partage des informations portant sur des données de patients. Cette architecture se compose d'un fournisseur de service de cloud computing qui jouera le rôle de l'autorité. Toutes les données de santé issues des différentes administrations des services de soins, des médecins, des pharmaciens, des laboratoires et assurances seront donc envoyées sur les serveurs administrés par le fournisseur (l'autorité). Toute personne autorisée au préalable pourra donc accéder, consulter, modifier les informations. Les prises en charge des patients lors de leurs transferts dans de nouvelles institutions médicales se feraient plus efficacement avec juste un accès à leurs données stockées sur le cloud. L'efficacité d'un tel système n'est plus à démontrer surtout dans notre cas où plusieurs différents services de différentes institutions médicales doivent partager et réutiliser les mêmes informations.

Les données de santé des patients sont donc administrées par une unique entité : le fournisseur du service de cloud computing. Dans cette architecture, certains inconvénients peuvent être soulignés. En effet, en cas de conflit ou autre désaccord entre le patient et les institutions médicales, ces dernières ne peuvent pas manipuler les informations à leur guise car seul le fournisseur est administrateur des serveurs de données. Toutefois la manipulation ou la suppression de certaines informations peut survenir si les institutions médicales sont de connivences avec les fournisseurs des services cloud. Il y'a aussi le risque qu'en cas d'attaque informatique sur des serveurs du fournisseur, la confidentialité des données des patients ne soit plus assurée ; dans cette perspective, il est très difficile de s'en remettre complètement et uniquement à la robustesse des mesures de sécurité mises en place par les administrateurs. Face à cette problématique, une autre approche est proposée, celle où l'on met en application la technologie de la blockchain.

Tang Fei *et al.* [13] illustrent dans leurs travaux un schéma de l'architecture du dossier médical électronique basé sur le cloud computing où les données médicales provenant des patients, des médecins, des pharmacies, des laboratoires, des services d'assurance, sont stockées sur les serveurs (EHRs Cloud Server) dédiés à leur gestion. Tout usager autorisé peut donc rechercher et télécharger toute donnée, puisque toutes les organisations (centre de recherche, hôpitaux, assurance) se partagent le même serveur de données. La figure 2 montre leur schématisation du partage des informations entre les différents services de santé, les assurances, les centres de recherches par l'application de la technologie du cloud computing.

Figure 2 : Dossier médical électronique basé sur le cloud [13]

2.4.2.2 Dossier médical partagé basé sur la blockchain

Toute donnée stockée sur la blockchain [14] n'est pas concentrée en un seul endroit et n'est pas contrôlée par un seul nœud, mais est au contraire elle est distribuée sur le réseau ; ceci assure une transparence des données. Cette décentralisation permet d'éviter qu'une seule entité administre les données au risque de corrompre leur exactitude en effectuant des modifications ou suppressions de données non autorisées. Le contrôle et la validité des informations enregistrées est gérée par l'algorithme de consensus de la blockchain. La technologie blockchain utilise des fonctions cryptographiques pour assurer la sécurité des nœuds connectés sur son réseau. Elle utilise l'algorithme cryptographique SHA-256 sur les hachages ; cela fait de la blockchain une plateforme décentralisée sécurisée par les approches cryptographiques, ce qui en fait une bonne option pour la protection de la vie privée des données des patients.

Néanmoins, cette approche présente certaines limites quant à la confidentialité et l'énorme investissement à consentir à sa mise en œuvre. Les données stockées sur la blockchain contiendraient les antécédents médicaux du patient, des dossiers pharmaceutiques, des résultats de laboratoire, des rapports de radiographie, des résultats d'IRM et de nombreux autres rapports. Toutes ces informations sont visibles par tous ceux qui sont présents sur la chaîne (blockchain), ce qui rend les données vulnérables et ne respecte pas le principe de la confidentialité médicale. De plus le fonctionnement de la technologie blockchain est compréhensible par très peu de personnes et est encore dans ses phases initiales et évolue constamment. En outre, la mise en œuvre de cette technologie dans le secteur des soins de santé prendrait plus de temps et d'efforts surtout qu'il n'existe pas de norme définie pour elle.

La figure 3 explique le processus complet d'une transaction envoyée par un utilisateur sur le réseau de la blockchain en quatre points [14].

1. Une nouvelle transaction envoyée par un utilisateur sur le réseau blockchain suggère qu'un nouveau bloc est créé. Un bloc dans la blockchain est utilisé pour garder les transactions en elles et ces blocs sont distribués à tous les nœuds connectés du réseau. Tous les nœuds du réseau disposent d'une copie de la blockchain complète qui les aide dans le processus de vérification. Lorsqu'un bloc contenant la transaction de l'utilisateur est diffusé à tous les nœuds connectés, ils vérifient que le bloc n'a pas été falsifié par quelque moyen que ce soit. Si cette vérification aboutit alors les nœuds ajoutent ce bloc dans leur propre copie de la blockchain.
2. L'ensemble du processus d'ajout d'un bloc sur la blockchain est fait par les nœuds qui arrivent à un consensus où ils décident quels blocs sont valides pour être ajoutés sur la blockchain et ceux qui ne le sont pas. Cette validation est effectuée par les nœuds connectés en utilisant certains algorithmes connus pour vérifier la transaction et pour s'assurer que l'expéditeur est une partie authentifiée du réseau. Lorsqu'un nœud réussit à effectuer la validation, ce nœud est récompensé par de la crypto-monnaie. Ce processus de validation de la transaction est connu sous le nom de minage et le nœud qui effectue cette validation est connu sous le nom de mineur.
3. Une fois la validation effectuée, ce bloc est ajouté à la blockchain.
4. Une fois l'ensemble du processus de validation effectué, la transaction est terminée.

Figure 3 : Dossier médical électronique basé sur la blockchain [14]

2.5. Architecture des systèmes de dossier médicaux partagés basée sur le cloud-computing

Les institutions médicales ont chacune un système d'information entièrement numérique, afin de garantir la bonne marche de leur opération. Les services cloud permettent aux institutions médicales d'alléger les budgets nécessaires aux services informatiques. L'utilisation des systèmes de gestion des dossiers médicaux partagés qui sont basés sur le cloud public, permet

de gérer juste les frais d'exploitation et d'être exempté des frais liés à l'implémentation, à la maintenance et tout autre charge sur les infrastructures (data centers, serveurs informatiques, etc.). Les centres de santé se transmettent les informations du patient lors des transferts ; les professionnels (médecin, dentiste, pharmacien) et les patients accèdent à un nœud cloud pour consulter et manipuler les données par le biais d'applications dédiées (application SaaS : Software as a Service). Cette approche basée sur le cloud révèle quelques particularités à prendre en compte pour réussir le déploiement des systèmes des dossiers médicaux partagés.

2.5.1 Facteurs déterminants à observer dans la conception du système

2.5.1.1 L'interopérabilité des données des patients

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

2.5.1.2 Performance du système

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

2.5.1.3 Modèle de persistance des données

Essentiellement, les données de santé se présentent comme des données textuelles (prescriptions médicales, notes cliniques), des données audio ou vidéo (enregistrement d'une entrevue entre un patient et un professionnel de santé), des images (imagerie médicale). Les bases de données adaptées à ces formats de données sont généralement des bases de données non relationnelles. Trois approches [15] sont proposées pour l'implémentation de la base de données :

- Approche non structurée :

Cette approche consiste à adopter la position que toutes les données de santé sont non structurées ;

- Approche du super-modèle :

Les données possèdent dans cette approche une certaine structuration qui leur est propre. Une table de données est créée pour chaque concept clinique. On se retrouve avec un grand nombre de table de données ;

- Approche générique :

Dans cette approche, plusieurs variétés de données sont stockées dans des structures génériques. Un mécanisme de validation de donnée est implémenté dans cette approche servant à vérifier que les données enregistrées correspondent bien aux attributs cliniques attendus pour le contexte médical concerné.

2.5.2 Couches des systèmes de gestion des dossiers médicaux partagés

Les systèmes de gestion des dossiers médicaux partagés se structurent en quatre principales couches [15] qui sont : la couche service d'infrastructure, la couche service d'information, la couche service d'application, la couche service de présentation.

Les dossiers médicaux électronique basé sur le cloud offrent plusieurs avantages à tous les acteurs de l'écosystème des soins de santé. L'absence de normes et de solutions d'interopérabilité des données a constitué un obstacle majeur à l'échange de données de santé entre les différentes parties prenantes. Dans leur travaux, Arshdeep Bahga [15] et Vijay K. Madiseti [15] proposent un système (CHISTAR : Cloud Health Information Systems Technology Architecture) qui offre l'interopérabilité sémantique grâce à une méthodologie de conception générique qui utilise un modèle de référence définissant un ensemble général de structures de données et un modèle d'archétype définissant les attributs des données cliniques. La figure 4 montre l'architecture en couches du système CHISTAR proposé.

Figure 4 : Architecture du dossier médical électronique basé sur le cloud [15]

2.5.2.1 Couche service d'infrastructure

La couche service d'infrastructure concerne les ressources et configurations matérielles nécessaires au bon fonctionnement du système. Les ressources matérielles nécessaires que l'on retrouve dans cette couche sont les serveurs web, les serveurs d'application, les serveurs de base de données et les équilibreurs de charge. Les fournisseurs des services cloud (CSP : cloud

service provider) offrent une infrastructure dédiée adaptée à la configuration matérielle requise selon les besoins du système : c'est ce qu'on appelle le service IaaS (Infrastructure as a Service).

2.5.2.2 Couche service d'information

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

2.5.2.3 Couche service d'application

La couche service d'application désigne l'ensemble des fonctionnalités que doit fournir le système. Selon les besoins logiciels décrits, on peut y retrouver un certain nombre de services applicatifs [15] en constante interaction comme : gestion des demandes d'inscription, gestion du dossier patient informatisé, gestion des soins et des procédures cliniques, gestion de la collecte et des échanges d'informations médicales, gestion des admissions et décharges, gestion des demandes de transfert, gestion de la facturation médicale, gestion des rapports électroniques d'erreurs et d'améliorations.

2.5.2.4 Couche service présentation

La couche service présentation se compose d'applications web ou d'application mobile. C'est l'interface entre les usagers et l'ensemble du système. Cette interface permet aux utilisateurs finaux (patients, soignants, administration des cliniques...) de manipuler les données disponibles sur le cloud au travers d'un navigateur web (cas d'une application web).

Une dernière couche est nécessaire pour sécuriser les données des patients des cyberattaques qui ne cessent d'être de plus en plus nombreuses et très sophistiquées.

2.6 Sécurité des données patients dans les dossiers médicaux partagés

2.6.1 Généralités sur les niveaux d'usage des données des patients

Les systèmes de gestion des données des patients sont confrontés à une problématique récurrente, celle du compromis entre le devoir de la confidentialité des données et le devoir du partage des informations. Le devoir de la confidentialité implique la non divulgation des données d'un patient et le devoir de la divulgation et du partage des informations implique d'offrir aux différents acteurs de la santé un accès aux informations dont ils ont besoins pour opérer efficacement dans leurs activités. La problématique majeure est que le devoir de partage d'information peut conduire à la violation de la confidentialité des données si une politique claire sur la gestion des droits d'accès n'est pas définie. On distingue dans un tel contexte des niveaux de besoins d'information différents. Le niveau d'usage principal des données, c'est l'expression du besoin qu'ont tous les professionnels de santé (pharmaciens, ambulanciers, médecins, etc.) afin de mener à bien leurs tâches quotidiennes. Ce contexte d'utilisation met en évidence le bénéfice qu'offre un système de dossier médical partagé. Par ailleurs, les besoins des institutions de recherches chargées de mener des recherches scientifiques afin d'élaborer les nouveaux traitements médicaux constituent le niveau d'usage secondaire des données (les données sont généralement anonymisées avant le partage avec ces centres de recherches). On

peut définir un autre niveau d'usage des données qui est le besoin en information des compagnies d'assurances. Le système du dossier médical partagé est à l'évidence une solution efficace pour satisfaire à tous ces besoins d'informations. Néanmoins, il faudrait prendre en compte que toutes ces informations sensibles centralisées pourraient attirées des cybercriminels ; la sécurité surtout la confidentialité doit donc être garantie.

Les projets similaires à celui-ci dans d'autres pays ont connu un rejet ou une faible adhésion de la part des populations principalement à cause du manque de confiance en la capacité d'un tel système d'assurer la sécurité des données. Certes les canaux d'échange (applications web) sont sécurisés par le protocole Transport Layer Security (TLS) sur le système, mais les risques sécuritaires portent plus sur la base de données. Elle constitue la perle rare visée par tout acte cybercriminel dans un tel contexte. L'enjeu que constitue sa protection est donc grande, d'autant plus que les auteurs de ces attaques sont souvent des personnes internes (du fait de leur corruptibilité ou leur négligence des comportements sécuritaires à adopter) ou des organisations concernées par le système. L'histoire nous montre que par le passé, les systèmes hospitaliers étaient épargnés par ces attaques, mais depuis peu, on assiste à une grande vague d'attaques perpétrées à l'encontre des systèmes informatiques hospitaliers. En exemple, l'on peut mentionner la cyberattaque du système informatique de l'hôpital Sud Francilien à Corbeil-Essonnes en Août 2022, suivie quelques semaines après de la divulgation des données suite au refus du paiement de la rançon qui avait été exigée. Il apparaît clairement que la priorité dans notre implémentation est de sécuriser les données des patients.

2.6.2 Confidentialité des données

La dépersonnalisation des données est une stratégie en matière de protection de la vie privée du patient. Cette stratégie combine différentes techniques : l'anonymisation [17], la non-associativité [17] et la pseudonymisation [17]. Les procédés d'anonymisation et de non-associativité sont des procédés irréversibles contrairement à la technique de pseudonymisation qui est un peu plus populaire car étant réversible.

L'anonymisation est le procédé qui confère à un sujet ou un élément la propriété d'être quasi-inidentifiable. Le procédé d'anonymisation le plus courant consiste à supprimer la partie de la donnée qui sert à identifier le sujet ou l'élément. L'anonymisation des patients assure une certaine confidentialité dans le système. La robustesse de l'anonymat est garantie en partie grâce à l'impossibilité d'identification du sujet par quelque moyen que ce soit et ce de manière irréversible. Cette robustesse est un critère significatif de la stabilité du système face à un attaquant.

La non-associativité de deux ou plusieurs éléments d'intérêts (identité du patient, traitement médical du patient) signifie qu'au sein du système (comprenant ces éléments et éventuellement d'autres), ces éléments d'intérêts n'ont à priori aucune relation. C'est à dire que pour un nouveau traitement médical prescrit par un soignant, le système devra masquer ou supprimer une quelconque relation entre l'enregistrement de cette prescription et le patient à qui elle est destinée.

L'anonymisation et la non-associativité des données des patients minimisent le risque de divulgation des informations sensibles. Néanmoins pour assurer l'intégrité du système, l'on doit

pouvoir s'assurer de la réversibilité du procédé ayant servi à masquer l'information discriminante (donnée d'identification ou servant à la mise en relation).

La pseudonymisation c'est le procédé consistant à définir une nouvelle identité (pseudonyme) à un sujet en remplacement de sa véritable identité. C'est le procédé le plus courant de pseudonymisation : le masquage par fabrication puis remplacement. C'est-à-dire que l'on crée une nouvelle donnée identifiante (pseudonyme) souvent à partir de la donnée d'identification originelle : c'est la fabrication. Ensuite l'on s'assure que le mécanisme ayant servi à générer le pseudonyme autorise la réversibilité afin de retrouver la donnée originelle à partir du pseudonyme. L'utilisation du pseudonyme garantit l'intégrité du système, car il assure la non-répudiation (le pseudonyme fait office d'identifiant pour son détenteur) et le contrôle des autorisations (le pseudonyme référence un sujet ayant une identité propre, par conséquent un sujet ayant des droits et privilèges). On distingue quelques types de configuration dans l'utilisation des pseudonymes [17] :

- Pseudonyme unique : chaque pseudonyme identifie exactement un unique sujet ;
- Pseudonyme de groupe : celui-ci identifie un groupe de sujet, c'est à dire que les sujets concernés ont en commun un même pseudonyme. Dans cette configuration, un attaquant ne peut pas savoir exactement quel sujet parmi le groupe est sa cible ;
- Pseudonyme transférable : ce dernier identifie exactement un unique sujet à un instant donné, mais ce pseudonyme peut être attribué à un autre sujet dans le système. On se retrouve dans une configuration où l'attaquant ne peut toujours pas discerner exactement le sujet ciblé. La particularité par rapport à la configuration précédente est qu'elle assure la non-répudiation (car le pseudonyme de groupe identifie le groupe et non un unique sujet).

2.6.3 Approches de la couche service dédiée à la confidentialité des données

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

La pseudonymisation [16] est une technique servant à transformer et remplacer des données d'identification en un identificateur (pseudonyme) qui ne peut être associé aux données d'identification sans connaître un certain secret. Les approches de pseudonymisation se différencient par leurs procédés de transformation (procédé de génération des pseudonymes) et les stratégies servant à sécuriser le mécanisme d'association entre le pseudonyme et les données d'identification. Les algorithmes de calcul de pseudonymes peuvent se baser sur les techniques de hashing. Une fois les pseudonymes générés, pour assurer la réversibilité de l'opération de masquage de l'identité, l'on tiendra une liste des pseudonymes. La confidentialité avec cette approche est mise en cause dès l'instant où un attaquant réussit à prendre possession de cette liste. Il pourra dès lors utiliser la liste de pseudonymes et retrouver par association l'identité de chaque patient et ses données de santé.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

2.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de retracer les concepts et différences entre les modèles dans la conception des systèmes de gestion de dossier médicaux partagés. Ainsi en suivant les concepts relevés dans le chapitre, il apparaît des facteurs déterminants (comme l'interopérabilité des données, la performance du système, le modèle de données) sur lesquels il faudrait se concentrer, pour s'assurer que la solution future à concevoir réponde au mieux aux besoins exprimés par la maîtrise d'ouvrage dans ce stage.

CHAPITRE 3

ANALYSE ET CONCEPTION

3.1 Introduction

Ce chapitre décrit toutes les réalisations effectuées depuis l'étape analyse jusqu'à l'étape des conceptions préliminaires du système. La description des méthodes et outils utilisés pour conduire les tâches d'analyse et de conception sera suivie de la présentation des techniques de conceptions du logiciel et les conceptions validées par la maîtrise d'ouvrage.

3.2 Méthodologie et outil de conception - développement

Le processus de conception et de développement est un processus dont les étapes sont exécutées selon un ordonnancement séquentiel, et ou parallèle, et ou itératif, permettant d'analyser, de concevoir et d'implémenter des systèmes logiciels. Les étapes d'analyse et conception consistent à élaborer les meilleures solutions à partir des besoins exprimés et les étapes de développement consistent à réaliser et à préparer l'utilisation de la solution. Le bon déroulement du processus nécessite une méthodologie adéquate. La méthodologie est constituée d'un processus de développement (processus unifié) accompagné d'un langage de modélisation et des outils appropriés.

3.2.1 Généralités sur le processus unifié

Le processus unifié est un processus de développement logiciel ayant les caractéristiques suivantes, il est :

- construit sur le langage de modélisation UML (Unified Modeling Language) : comme dans tout projet de développement de logiciel, la nécessité de formaliser les conceptions et les prototypes de la future solution est requise, on parle de modélisation du système ;
- itératif et incrémental : cela implique que le processus sera découpé en un certain nombre de cycles déterminés par les incréments c'est-à-dire les nouvelles fonctionnalités ajoutées ou retour des utilisateurs à la fin de chaque cycle. Le processus est dit itératif car au cours de chaque cycle on prévoit de répéter les mêmes tâches ;
- conduit par les cas d'utilisation : la planification et le découpage doit s'inscrire dans le contexte des besoins fonctionnels définis ;
- orienté par les risques : l'ordonnancement des tâches doit se faire après une évaluation des contraintes (temporelles, techniques...) sur les tâches ;
- centré sur l'architecture du système.

La figure 5 montre la relation entre le Unified Modeling Language (UML) et le processus unifié, les caractéristiques d'un processus unifié et les variantes comme le Two Track Unified Process (2TUP), le Rational Unified Process (RUP), et le Unified Process for Education (UPEDU).

Processus Unifié Plusieurs variantes

Figure 5 : Processus Unifié

3.2.2 Processus 2TUP (Two Track Unified Process)

Le processus 2TUP (Two Track Unified Process) est un processus de développement qui implémente le processus unifié et qui s'articule en trois phases :

- l'étude des besoins fonctionnels : consiste à déterminer ce que va réaliser le système en termes de métier c'est-à-dire l'ensemble des fonctionnalités du système ;
- l'étude des besoins techniques : cette phase prend en compte les contraintes du système (intégration, performance, gestion de la complexité technologique, etc.) ;
- la réalisation : c'est la fusion des modèles d'analyse et de la conception technique en plus du codage, des tests et déploiements.

La figure 6 montre les étapes constitutives de l'étude des besoins fonctionnels et des besoins techniques du processus 2TUP (Two Track Unified Process).

Figure 6 : Processus 2TUP [31]

3.2.3 Langage de modélisation UML (Unified Modeling Language)

Dans le monde complexe du développement de logiciel, les professionnels doivent adopter un même langage pour échanger sur les systèmes à concevoir. Le langage UML a été pensé pour être un langage de modélisation visuelle, compréhensible et riche sémantiquement comme syntaxiquement. Il est largement utilisé pour la schématisation lors des travaux d'analyse et de conception orienté objet. Selon Lucidchart [21], les schémas UML seraient semblables aux plans utilisés dans d'autres domaines et se composent de différents types de diagrammes. Les diagrammes UML sont répartis en trois axes :

- l'axe fonctionnel schématise l'ensemble des fonctionnalités du point de vue de l'utilisateur. Le diagramme de cas d'utilisation sert à la représentation graphique ;
- l'axe structurel regroupe tous les diagrammes qui décrivent la structure du système en termes de classe ; c'est-à-dire une vue complète des objets, des attributs, des associations et opérations entre les classes ;
- l'axe comportemental : c'est la schématisation de l'aspect dynamique du système. Cet axe regroupe tous les diagrammes offrant une vue sur les échanges de message entre les différents objets du système comme les diagrammes d'interaction, diagrammes états-transitions et diagrammes d'activité.

Le tableau 1 présente les différents diagrammes utilisés pour modéliser les systèmes logiciels.

Tableau 1 : Axe des diagrammes UML

Axe (UML)	Diagrammes
Axe fonctionnel	Diagramme de cas d'utilisation
Axe structurel	Diagramme de classes Diagramme de structure composite Diagramme d'objets Diagramme de package
Axe comportementale (Axe dynamique)	Diagramme de communication Diagramme de séquence Diagramme d'états-transitions Diagramme d'activités Diagramme d'interactions

3.2.4 Présentation de l'outil : Draw.io

Draw.io est une application qui permet de concevoir toute sorte de diagrammes, d'organigramme, de dessins vectoriels. Draw.io est un véritable couteau suisse de la frise chronologique, de la carte mentale et des diagrammes de toute sorte. C'est l'outil utilisé pour concevoir les diagrammes lors de la phase de modélisation au cours du stage. L'outil choisit ici, en l'occurrence Draw.io présente une interface simple et facile d'utilisation. Les objets et graphiques utilisés pour illustrer les diagrammes, sont placés à gauche de l'écran, ce qui facilite grandement la navigation entre ces objets. Ces objets sont aussi classés par thème, on a comme exemple de thème : diagramme de flux, relation entre les éléments, UML (pour les éléments relatifs à la méthode Unified Modeling Language). Ce regroupement d'objet en différents thèmes améliore grandement le temps de recherche des objets à utiliser. Par exemple, pour modéliser un diagramme de classe, il faut utiliser l'objet symbolisant une classe, cet objet est facilement accessible car il est placé dans le regroupement des objets qui ont pour thème UML.

En plus de la classification des objets, Draw.io est un outil accessible depuis tout navigateur web, l'accès à l'outil est donc très simple. En alternative à cet outil, l'on peut utiliser Miro, Lucidchart, SmartDraw.

3.3. Etude détaillée de la solution

3.3.1 Modélisation du contexte

Dans le processus d'analyse, modéliser le système commence par l'identification des acteurs qui interagissent avec lui. La modélisation du contexte constitue une étape intermédiaire entre le cahier des charges et la construction des premiers cas d'utilisation. La modélisation du contexte se présente sous deux formalismes : une version statique et une version dynamique. La figure 7 illustre les différents acteurs qui interagissent avec le système.

Figure 7 : Diagramme de contexte statique

Le diagramme de contexte dynamique permet de visualiser la sémantique des échanges entre les acteurs et le système considéré comme une boîte noire. La figure 8 montre les messages échangés entre les acteurs et le système.

Figure 8 : Diagramme de contexte dynamique

3.3.2 Capture des besoins fonctionnels

3.3.2.1 Identification des besoins fonctionnels

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

3.3.2.2 Description des besoins fonctionnels

Le diagramme de cas d'utilisation de la figure 9 présente l'ensemble des premières fonctionnalités à fournir, demandées par la maîtrise d'ouvrage. Pour chaque cas d'utilisation, une description succincte aidera à mieux comprendre les interactions entre les acteurs (soignant et patient) et le système.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation

Le tableau 3 décrit le processus du scénario nominal de la fonctionnalité « Créer un compte ».

Tableau 2 : Description textuelle « Créer un compte »

Cas d'utilisation « Créer un compte »

Titre	Créer un compte
Résumé	Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur d'être identifiable et reconnu sur la plateforme afin de bénéficier des services qui y sont disponibles
Date de création	16/05/2022
Version	1.0
Acteurs	Patient
Préconditions	Aucune
Postconditions	Impression d'un code QR identificateur
Scénario nominal	<ol style="list-style-type: none">1. Le système communique le formulaire de création de compte.2. L'utilisateur renseigne son login, son mot de passe et d'autres informations personnelles requises par le système.3. L'utilisateur valide et reçoit une notification de succès ou d'échec de l'opération

4. Le système génère un code QR contenant les informations identifiant l'utilisateur

Le tableau 4 présente le scénario de création d'un dossier médical partagé.

Tableau 3 : Description textuelle « Créer un DMP »

Cas d'utilisation « Créer un DMP »

Titre	Créer un DMP
Résumé	Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de créer un carnet de santé numérique avec ou sans l'assistance d'un soignant
Date de création	16/05/2022
Version	1.0
Acteurs	Patient, Soignant

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Le tableau 5 décrit les fonctionnalités comme la modification, l'enregistrement, le masquage des données de santé du dossier médical partagé, composantes du cas d'utilisation « Gérer son DMP ».

Tableau 4 : Description textuelle « Gérer son DMP »

Cas d'utilisation « Gérer son DMP »

Titre	Gérer son DMP
Résumé	Cette fonctionnalité permet au patient d'ajouter, modifier et masquer des informations sur son DMP
Date de création	16/05/2022
Version	1.0
Acteurs	Patient

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Le tableau 6 présente les conditions préalables à l'enregistrement de nouvelles données dans le dossier médical partagé.

Tableau 5 : Description textuelle « Alimenter un DMP »

Cas d'utilisation « Alimenter un DMP »

Titre	Alimenter un DMP
Résumé	Cette fonctionnalité permet de marquer dans son DMP de nouvelles informations de santé
Date de création	16/05/2022
Version	1.0
Acteurs	Soignant, Patient
Préconditions	Authentification de l'utilisateur, Avoir accès au DMP
Postconditions	Enregistrement des nouvelles informations

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Le tableau 7 décrit le cas d'utilisation « Partager son DMP » en présentant les différents scénarios (scénario nominal, scénario alternatif, scénario d'exception).

Tableau 6 : Description textuelle « Partager son DMP »

Cas d'utilisation « Partager son DMP »

Titre	Partager son DMP
Résumé	Cette fonctionnalité permet de définir les privilèges d'accès d'un usager sur le DMP
Date de création	16/05/2022
Version	1.0
Acteurs	Patient
Préconditions	Authentification de l'utilisateur, Avoir accès au DMP en tant que propriétaire
Postconditions	Notifier le bénéficiaire du statut du partage du DMP

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Le tableau 8 décrit la fonctionnalité qui permet de lire les données de santé dans un dossier médical partagé.

Tableau 7 : Description textuelle « Consulter un DMP »

Cas d'utilisation « Consulter un DMP »

Titre	Consulter un DMP
Résumé	Cette fonctionnalité permet de visualiser et exporter les données d'un DMP
Date de création	16/05/2022
Version	1.0
Acteurs	Patient, Soignant
Préconditions	Authentification de l'utilisateur, Avoir accès au DMP
Postconditions	-
Scénario nominal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le système vérifie les privilèges de l'accédant au DMP 2. Le système présente et masque les données selon les privilèges de l'utilisateur 3. L'utilisateur peut consulter les données ou les modifier selon ses privilèges

Le tableau 9 présente la fonctionnalité servant à gérer les privilèges d'accès aux données de santé du dossier médical partagé.

Tableau 8 : Description textuelle « Gérer les droits d'accès au DMP »

Cas d'utilisation « Gérer les droits d'accès au DMP »

Titre	Gérer les droits d'accès au DMP
Résumé	Cette fonctionnalité permet de paramétrer les droits d'accès à son DMP en définissant des modes d'accès, et pour chaque mode d'accès configurer les privilèges d'accès.
Date de création	16/05/2022

Version 1.0

Acteurs Patient

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

3.3.2.3 Paquetages des cas d'utilisation

Le formalisme du paquetage permet d'organiser les cas d'utilisation en bloc homogènes et de rajouter les relations d'inclusion, d'extension et de généralisation entre cas d'utilisation. Les critères de regroupement des cas d'utilisation sont :

- le domaine d'expertise métier : souvent le critère le plus intuitif et souvent efficace pour regrouper les fonctionnalités ayant un même but ;
- le regroupement par acteur : comme indiqué, on regroupe les cas d'utilisation selon les acteurs (Soignant, Patient) ;
- le regroupement par lot de livraison : on regroupe les cas d'utilisations qui vont être livrés en même temps à la maîtrise d'ouvrage.

L'organisation et le raffinement des cas d'utilisation a conduit à deux paquetages de cas d'utilisation : le paquetage « Gérer son DMP » qui regroupe les cas d'utilisation de l'acteur « Patient » et le paquetage « Service DMP » qui regroupe les cas d'utilisation commun aux acteurs « Patient, Soignant ». La figure 10 montre les relations d'inclusion entre les cas d'utilisations dans les catégories « Gérer son DMP » et « Service DMP ».

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 10 : Paquetage des cas d'utilisation

3.3.2.4 Modélisation comportementale : diagrammes de séquence

Il est nécessaire de décrire les échanges de messages aux niveaux des scénarios des cas d'utilisation. Cette description comportementale permettra l'identification des concepts clés de l'application en d'autres termes les concepts métiers. Les diagrammes de séquence présentés ici serviront à formaliser la vue comportementale de notre système.

La figure 11 illustre les interactions entre l'acteur « Patient » et le système durant le processus d'authentification.

Figure 11 : Diagramme de séquence « Authentification »

La figure 12 décrit le processus de création d'un compte lors de l'inscription du patient sur le système.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 12 : Diagramme de séquence « Créer un compte »

La figure 13 présente les interactions avec le système durant la création d'un dossier médical partagé par un patient ou un soignant.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 13 : Diagramme de séquence « Créer un DMP »

La figure 14 illustre les échanges entre les acteurs « Soignant, Patient » et le système pendant la consultation ou l’enregistrement des données de santé dans le dossier médical partagé.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 14 : Diagramme de séquence « Consulter un DMP / Alimenter un DMP »

La figure 15 décrit les messages émis par l’acteur « Patient » durant les configurations des privilèges de lecture et d’écriture dans le dossier médical partagé.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 15 : Diagramme de séquence « Partager son DMP / Gérer son DMP »

3.3.2.5 Modèle statique du système : paquetage des classes

Une phase nécessaire dans la capture des besoins fonctionnels est de décrire en plus de l’aspect fonctionnel (diagramme de cas d’utilisation), de l’aspect comportemental (diagramme de séquence), l’aspect structurel du système. La modélisation statique du système est formalisée par un regroupement logique de classe à forte cohésion interne ; on aboutit à la répartition suivante : un paquetage Authentification, un paquetage Controller, et un paquetage DMPService.

a. Paquetage « Authentification »

Il regroupe l’ensemble des principales classes persistantes qui ont pour finalité : le service d’authentification sur le système. La figure 16 montre les relations entre les différentes classes de persistance du service d’authentification.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 16 : Paquetage de classe « Authentification »

b. Paquetage « Controller »

Ce paquetage regroupe l’ensemble des classes non persistantes qui servent principalement à exécuter des processus ou à fournir des services métiers. La figure 17 illustre les relations de dépendances entre les classes fournissant les services métiers comme : la gestion des droits d’accès, la création de compte, l’alimentation et la consultation, etc.

Figure 17 : Paquetage de classe « Controller »

c. Paquetage « DMPService »

Il regroupe l'ensemble des principales classes persistantes (les classes métiers utilisés pour la persistance de données dans notre application) intervenant dans le stockage des données de santé et les services métiers liés à ces données. La figure 18 montre la structure de la future base de données du système.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 18 : Paquetage de classe « DMPService »

3.3.3 Capture des besoins techniques

La modélisation de l'architecture du système permet de mieux appréhender les spécifications et contraintes non fonctionnelles du système. En cela, l'architecture logicielle apporte une schématisation des différentes couches du système et une description plus ou moins détaillée des composants de chacune de ces couches. Dans le processus de développement, il est nécessaire de porter une attention particulière à l'architecture de toutes les dimensions du système à savoir : l'architecture métier, l'architecture des informations, l'architecture logicielle, l'architecture technique et l'architecture matérielle.

3.3.3.1 Architecture logicielle

C'est le découpage en couches ou modules d'un système afin de faciliter la maintenance et la réutilisation des composants applicatifs (module logiciel). Plusieurs styles architecturaux [19] sont proposés pour simplifier la conception d'une architecture logicielle ; il s'agit de

- style orienté objet : le système est modélisé comme un ensemble de diverses instances de classes (ayant des durées de vie plus ou moins longue) interagissant les unes avec les autres ; il est nécessaire de comprendre les relations statiques et dynamiques du système pour adopter ce style de conception ;
- couche : le système est structuré en couches logicielles offrant chacune des groupes de services. Les composantes d'une couche ne font appel qu'aux composantes de la même couche ou de la couche inférieure ;
- client-serveur : c'est un modèle à deux couches : couche « Serveurs » (fournisseurs de services) et la couche « Clients » (consommateurs de services). Ces deux couches communiquent entre elles grâce à des protocoles comme le http ;
- modèle 3-tiers : c'est un cas particulier du modèle en couche. On distingue trois couches : la couche présentation, la couche logique métier (logique d'application) et la couche de données (persistance de données) ;
- modèle-vue-contrôleur : c'est un style architectural populaire dans le développement d'application web. Le modèle-vue-contrôleur se structure en trois composantes :
 - Modèle : cette composante représente les données (objets persistés) dans l'application ;
 - Vue : c'est la représentation visuelle ou la couche présentation de l'application ;
 - Contrôleur : la composante chargée de la gestion et la transformation des événements (opérations et traitements métiers) en message pour la couche vue et modèle ;
- autres styles [19] tels que : batch sequential (style flot de données), pipeline (style inspirée de Unix), publish-subscribe, peer-to-peer.

3.3.3.2 Architecture métier

Elle présente la structure des processus opérationnels propres à l'institution (maîtrise d'ouvrage). Elle décrit les composantes et la structure du système informatique à savoir les applications utilisées par le service opérationnel, les bases de données métiers ; elle décrit l'utilisation faite de chaque composante. Ces descriptions permettent de documenter les buts, la stratégie et les flux d'informations au sein de l'institution. Cette architecture sert de guide aux ingénieurs lors de la création des produits informatiques qui fourniront de la valeur ajoutée aux différents corps métiers dans leurs activités.

3.3.3.3 Architecture des informations

Elle décrit l'accès et l'organisation des connaissances selon la culture qui entoure les informations (contexte politique, commerciale ou autre), la nature des informations (quantité, format des données) et le public (les lecteurs de l'information). C'est la description des stratégies d'échange (lecture / écriture) d'informations entre les différents acteurs du système, entre les acteurs du système et la base de données ; et l'organisation de la base de données.

Cette architecture revêt d'une importance primordiale dans le système de gestion des dossiers médicaux partagés.

3.3.3.4 Architecture technique et matérielle

L'architecture technique et matérielle de la solution est formalisée au travers des différents diagrammes de composants et diagrammes de déploiements, qui décrivent la partie non fonctionnelle du système. Elle décrit les différents nœuds, environnements d'exécutions (système d'exploitation, composants informatiques comme serveur ou machine virtuelle, capacité matérielle comme le nombre de processeurs ou capacité de stockage) ; les liaisons logiques et les informations échangées entre les composants informatiques.

3.3.4 Conception architecturale préliminaire

La formalisation de la partie non fonctionnelle du système intervient lorsque les informations suffisantes sur les aspects techniques sont disponibles. Au regard des premières informations et spécifications d'ordre technique reçu de la maîtrise d'ouvrage, un diagramme de déploiement et de composant a été proposé pour débiter le prototypage du système.

La figure 19 montre les différents composants du système. Les composants « DMP CoreApp », « Patient MedApp », « Soignant MedApp » font référence chacun à un ensemble de classes représentant un sous-système ayant la capacité de s'interfacer avec le reste du système. Le composant « Patient MedApp » représente la partie du système qui permet principalement au patient de gérer son dossier médical partagé. Le composant « Soignant MedApp » offre les services de consultation et d'alimentation du dossier médical des patients. Le composant « DMP CoreApp » fournit les services de base comme l'authentification, les inscriptions, le contrôle des privilèges pour l'accès aux données de santé. Le composant « DMP ViewApp » représente la partie présentation (les interfaces de l'application : les pages webs) et le composant stéréotypé « SGBD » représente la couche de persistance des données utilisant le système de gestion de base de données MongoDB.

Figure 19 : Diagramme de composants

La conception préliminaire décrit une disposition physique particulière des composants informatiques. On distingue trois instances de base de données : une pour les services d’authentification, la seconde pour la journalisation des accès et la dernière pour la persistance des données de santé ; et une interface de programmation applicative chargée de fournir les informations demandées aux services tiers (applications ou systèmes d’information distant).

La figure 20 montre la topologie du système matériel proposée et les nœuds d’exécutions pour le déploiement du système. Le nœud d’exécution principal du système est le serveur web, qui hébergera l’application web (DMP WebApplication). On distingue trois instances de base de données : AuthDB (base de données pour l’authentification des utilisateurs), LogsDB (base de journalisation des accès aux dossiers médicaux partagé), MedicalDB (base pour le stockage des données de santé). AuthDB servira à stocker les informations d’identification des utilisateurs du système à savoir : nom, prénom, email, matricule d’identification. LogsDB sera utilisé pour la journalisation de toutes les opérations effectuées sur le dossier médical partagé d’un patient par les soignants. On pourra y enregistrer les informations comme : date et heure d’accès au dossier médical par un soignant, identité des soignants ayant accédé au dossier médical, description des actions effectuées par le soignant sur le dossier médical (exemple : enregistrement d’une nouvelle prescription médicamenteuse, consultation des résultats d’analyse). MedicalDB sera la base de stockage du contenu des dossiers médicaux partagés (dossier pharmaceutique, historique médical). Le nœud ApplicationTiers montre que tout système externe à l’application pourra échanger des données avec l’application par le biais

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 20 : Diagramme de déploiement

3.4 Conclusion

Les tâches de conception et de modélisation ont permis d'avoir une idée réelle de la solution à implémenter. Les diagrammes conçus dans ce chapitre présentent clairement l'architecture du système et les stratégies à adopter lors des phases de codage et de déploiement.

CHAPITRE 4

IMPLÉMENTATION

4.1 Introduction

Pour réussir la mise en œuvre du système, des échanges hebdomadaires avec la maîtrise d'ouvrage ont été organisés afin de s'assurer que les premiers livrables de l'application développée (design des interfaces webs, prototype de l'application) correspondent bien aux exigences prédéfinies en termes de besoins fonctionnels.

4.2 Outils et technologies

La maîtrise d'ouvrage a spécifié certaines technologies à utiliser pour l'implémentation du système : l'utilisation du système de gestion de base de données MongoDB et du langage Python pour l'implémentation de l'application web.

Le dossier médical patient est organisé traditionnellement comme un recueil de plusieurs documents. Chaque feuille ou document résume l'état de santé du patient, on distingue des documents pouvant porter sur les allergies, les compte-rendu médicaux, les antécédents chirurgicaux, etc. Le document ou la feuille représente l'unité d'enregistrement d'information sur la santé du patient. De plus la variété des informations (du fait des nombreux concepts clinique) implique une impossibilité d'adoption d'un schéma (modèle ou format) unique pour l'enregistrement des données de santé. En prenant en compte l'hétérogénéité des structures des documents, les bases de données non relationnelles conviendraient mieux au stockage des dossiers médicaux. Les données médicales sont une collection de documents structurés en clé/valeur. Parmi les nombreux systèmes de gestion de base de données non relationnelles, le système de gestion de base de données orienté document à savoir MongoDB semble être le meilleur choix. MongoDB ne se repose pas sur des tableaux et des colonnes comme dans une base de données relationnelle classique, mais plutôt sur des collections et des documents. Les documents sont des paires de clés/valeurs servant d'unité de stockage. Les collections sont des regroupements de plusieurs documents. Une base de données MongoDB contient des collections, contenant elles-mêmes des documents. Chaque document est différent et peut comporter un nombre de champs variable. De plus les documents n'ont pas de schéma prédéfini et des champs peuvent être ajoutés à volonté.

Le langage de programmation Python est fortement utilisé pour un rapide prototypage des systèmes ; le code python est facilement exécutable sur tout système (Windows, macOS, Linux). Il offre par rapport aux autres langages de programmation un gain de temps considérable dans la phase de codage. L'utilisation d'un framework permet d'accélérer le processus de développement d'une application web ; la technologie Django est basée sur le langage Python.

4.2.1 Langages de programmation

L'application développée est essentiellement basée sur le langage de programmation Python. Python [24] est un langage de programmation puissant et facile à apprendre. Il dispose de structures de données de haut niveau et permet une approche simple mais efficace de la programmation orientée objet. Parce que sa syntaxe est élégante, son typage est dynamique et qu'il est interprété, Python est un langage idéal pour l'écriture de scripts et le développement rapide d'applications dans de nombreux domaines et sur la plupart des plateformes.

- Langage R

Le langage R a été également utilisé. C'est un langage de programmation destiné aux statistiques et à la science des données. Le langage R est largement utilisé par les statisticiens, les analystes de données pour le développement de logiciels statistiques et l'analyse des données.

4.2.2 Framework et technologies

Les frameworks sont des outils qui accélèrent le processus de développement d'application web. Pour la mise en œuvre du système, les différents outils qui ont été utilisés sont :

- Django

Django [25] est un framework python open-source consacré au développement web servant à produire un projet solide rapidement. Il s'inspire du modèle MVC (ou MVT), c'est-à-dire que la structure du framework sépare les données (Modèle) qui sont séparées des traitements (Contrôleur) qui sont eux-mêmes séparés de la vue (Vue/Template).

- AJAX

La technologie AJAX [26] (Asynchronous Javascript And XML) est la combinaison des technologies HTML ou XHTML, CSS, Javascript, DOM, XML et l'objet XMLHttpRequest. L'ensemble de ces technologies permet aux applications web de réaliser des mises à jour rapides et incrémentales de l'interface utilisateur sans devoir charger la page entière dans le navigateur.

- REST

C'est un style architectural permettant de mettre en œuvre des interfaces de programmation applicative communément appelé API RESTful.

Selon RedHat [27] « lorsqu'un client émet une requête par le biais d'une API RESTful, celle-ci transfère une représentation de l'état de la ressource au demandeur ou point de terminaison. Cette information, ou représentation, est fournie via le protocole HTTP dans l'un des formats suivants : JSON (JavaScript Object Notation), HTML, XML, Python, PHP ou texte brut. Le langage de programmation le plus communément utilisé est JSON, car, contrairement à ce que son nom indique, il ne dépend pas d'un langage et peut être lu aussi bien par les humains que par les machines ».

Django REST Framework [28] est une boîte à outils puissante et flexible qui facilite la création d'application web API.

- Django

Django est une technologie (ORM : Mapping objet-relationnel) utilisée pour gérer les enregistrements de la base de données sous forme d'objet (ou instance de classe). Il permet de créer un projet utilisant le framework Django couplé à une base de données MongoDB.

- MongoDB

MongoDB est un système de gestion de base de données NoSQL orienté document. Les bases de données contiennent des collections, elles-mêmes constituées de documents. Les documents sont des paires de clés valeurs servant d'unité de stockage des données.

- PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle orienté objet capable de gérer de grandes charges de travail sur les données.

4.2.3 Environnement de développement

Pour la phase de codage, les différents outils utilisés pour gérer le code source de l'application sont :

- Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS.

- Gitlab

GitLab est une plateforme proposée sous forme d'une application unique aux équipes de développeurs ; elle améliore la sécurité, l'exploitation et la collaboration entre les équipes. Elle fournit les services comme : la gestion du code source, gestion de projet agile, l'intégration et la distribution continue.

- MongoDB Compass

C'est un outil utilisé pour afficher les bases de données MongoDB. Il permet aux développeurs d'administrer d'une manière graphique ces bases de données.

4.3 Codage

4.3.1 Présentation de la solution

Le système prototypé est constitué de trois grandes parties : l'espace patient (partie destinée au patient), l'espace soignant (destiné aux professionnels de la santé et aux institutions) et un espace administrateur.

4.3.1.1 Page d'accueil

La figure 21 montre la page d'accueil de la plateforme sur laquelle est présentée dans la section « Nos Services » les différents services proposés : gestion des visites médicales, dossier pharmaceutique, etc.

Figure 21 : Page d'Accueil

4.3.1.2 Page d'authentification

Le système requiert une authentification à base d'un facteur de connaissance (login et mot de passe) et un facteur de possession (carte à puce sur laquelle est imprimé un code QR). Les figures 22 et 23 montrent une page de lecture de code QR où le système affiche « Uploader une photo de votre code QR » et une seconde page affichant le code d'accès après évaluation du code QR d'identification.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 22 : Page Lecture code QR identificateur

Figure 23 : Page Scan du code QR

La page d'authentification sur la figure 24 est affichée après confirmation de l'opération de récupération du code d'accès. La confirmation est effectuée par l'utilisateur en cliquant sur le bouton « Continuer » de l'interface présentée à la figure 23.

Figure 24 : Page d'authentification

4.3.1.3 Création d'un dossier médical personnel

La création d'un dossier médical peut passer par un renseignement des formulaires ou par une soumission des fiches médicales. La figure 25 montre la page de création d'un nouveau dossier médical. L'interface présente trois boutons d'actions : « Formulaire », « Uploader une fiche médicale » et « Personnaliser votre formulaire ». En utilisant le bouton d'action « Uploader une fiche médicale », un formulaire se présente affichant la demande « Vous pouvez soumettre plusieurs fichiers ».

Figure 25 : Création DMP - Upload des fichiers de santé

4.3.1.4 Espace Patient

Le patient pourra visualiser les données de santé de son dossier médical personnel et gérer les droits ou demande d'accès à ses informations.

4.3.1.4.1 Tableau de bord du patient

Le tableau de bord présente un résumé de l'état de santé, des récentes visites médicales et autres informations (factures de soins de santé). La figure 26 illustre l'interface du tableau de bord patient et les différents onglets accessibles sous forme de menu à savoir : « Historique Médical » ; « Médications » onglet présentant les détails du dossier pharmaceutique ; « Historique des accès à mon DMP » onglet détaillant les accès des soignants sur le dossier médical.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 26 : Tableau de bord Patient

4.3.1.4.2 Partager son dossier médical

Le patient administre les accès à son dossier de santé électronique. La figure 27 présente les demandes d'accès au dossier effectués par les soignants. L'interface précise pour chaque demande

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 26 : Liste des demandes d'accès

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 27 : Formulaire de partage du dossier médical

4.3.1.4.3 Historique des accès

Le patient pourra visualiser les accès effectués sur son dossier médical en consultant l'onglet « Historique des accès à mon DMP ». La figure 29 présente l'interface de journalisation des accès au dossier médical partagé. Chaque accès est documenté ; on peut y lire l'identité du soignant, la date d'accès. Le bouton d'action « Voir récapitulatif » permet de visualiser les détails de l'activité du soignant sur le dossier de santé électronique.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 28 : Historique des accès

4.3.1.5 Espace Soignant

Le soignant pourra visualiser et alimenter les dossiers médicaux de ses patients, consulter son agenda médical et échanger avec les patients.

4.3.1.5.1 Mes Patients

Le soignant peut visualiser la liste des patients qu'il a à sa charge. La figure 30 illustre l'interface détaillant les informations sur les patients à savoir : le nom, l'âge, l'état de santé et un bouton d'action « Etat du patient » pour visualiser les données de santé du patient. Sur l'interface, un autre bouton d'action « Nouveau Patient » pour enregistrer un nouveau patient.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 29 : Page « Mes Patients »

4.3.1.5.2 Consultation & Alimentation des dossiers patients

Le soignant pourra enregistrer de nouvelles données de santé dans le dossier du patient. La figure 31 illustre l'interface de gestion des dossiers des patients. Chaque dossier de santé électronique est présenté avec les informations sur le patient (nom, prénoms, contact), les privilèges accordés par le patient sur son dossier et les boutons d'actions pour alimenter et consulter les données de santé du dossier du patient.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 30 : Consulter, Alimenter un dossier patient

4.3.1.5.3 Agenda Médical

L'agenda médical permet aux différents utilisateurs de programmer des alertes de rappel et d'organiser les consultations médicales. La figure 32 illustre l'interface de gestion des rendez-vous médicaux. Sur l'interface, on distingue les boutons d'action « Annuler » pour annuler une visite médicale et « Reprogrammer » pour reprogrammer une visite.

[Section non consultable – ce contenu est retiré de la version publique]

Figure 31 : Agenda Médical

4.4 Conclusion

Les nombreuses itérations durant la phase de codage ont permis avec l'appui de la maîtrise d'ouvrage d'améliorer les interfaces de la solution, de recadrer les fonctionnalités implémentées en s'assurant qu'elles répondent bien aux besoins exprimés et aux spécifications non mentionnés dans le cahier des charges.

CONCLUSION

La digitalisation des services de santé représente un véritable levier d'amélioration de la prise en charge d'un patient, car elle pourrait non seulement améliorer la gestion des entrées et sorties dans les institutions hospitalières, mais elle pourrait aussi améliorer l'efficacité du rôle que jouent les systèmes d'informations de santé dans le processus de suivi des parcours de soins des patients. Mais le principal aspect de la digitalisation du secteur de la santé mis en avant dans ce stage reste la gestion informatique des carnets de santé. Traditionnellement, les soignants se fient à la mémoire de leur patient pour reconstituer leur historique médical. Ce procédé s'avère être non seulement pénible, mais aussi périlleux du fait de la non fiabilité de la mémoire du patient (manque de précision dans les réponses, oubli de certaines informations pertinentes). Par conséquent, le soignant, pour recueillir les informations sur la vie médicale du patient, doit s'en remettre au carnet de santé du patient. Ce dernier ne présente que des informations brèves et générales sur l'historique de santé du patient : les mesures physiologiques (température, poids, tension artérielle, etc.), prescriptions médicamenteuses, observations médicales au cours des visites et consultations cliniques. En plus d'être insuffisamment détaillé, de par sa nature physique, il est sujet à la dégradation (perte du carnet ou destruction de certaines pages) au fil du temps, et son aspect non dématérialisé réduit la facilité d'accès aux informations durant les mobilités du patient (transfert de patient ou voyage du patient dans une autre région supposant la prise en charge par un autre soignant et donc l'envoi des informations du patient par fax ou autre). Pour répondre à toutes ces problématiques, une revue de littérature sur les systèmes de gestion des dossiers médicaux électroniques a été effectuée afin d'enrichir et d'identifier les principaux besoins fonctionnels décrits dans le cahier de charge par la maîtrise d'ouvrage. Ensuite des modélisations du système (diagramme de cas d'utilisation, diagramme de classe et de séquence) et des descriptions des architectures logicielles ont été effectuées pour qu'une première implémentation du dossier médical partagé soit faite, sur la base d'un processus de développement itératif et incrémental.

L'utilisation d'un système de gestion de base de données orientés documents a permis d'obtenir une grande flexibilité dans les structures de données, facilitant ainsi la mise à jour des modèles de persistance prédéfinis. Concernant la sécurité et la confidentialité des données des patients, le système réalisé fournit un service d'authentification forte. Cette authentification allie donc un facteur de connaissance : l'utilisation du traditionnel mot de passe ; et un facteur de possession : l'utilisation d'une carte comportant un code QR unique à chaque utilisateur. Le système se base aussi sur une politique de privilèges d'accès pour assurer la confidentialité des données des patients. Ainsi, selon les autorisations accordées par le patient à chacun des soignants, un service de protection supplémentaire différent de celui de l'authentification a été ajouté au système ; de ce fait avant toute opération d'accès à un dossier médical patient, le système procède d'abord à la vérification des privilèges d'accès du soignant avant de valider ou de rejeter les opérations (d'ajout ou de modification) effectuées par ce dernier.

Après les premiers tests réalisés sur le système, des nouvelles fonctionnalités ont été proposées par la maîtrise d'ouvrage afin d'enrichir le système. La première observation majeure de la maîtrise d'ouvrage est de remplacer les formulaires de saisie manuelle des données. La nouvelle stratégie serait de passer par des commandes vocales pour charger les données médicales comme les comptes rendus, les observations cliniques et autres informations de santé. L'amélioration du processus de visualisation des données de santé constitue un autre défi à

relever dans les futures itérations d'implémentation, du fait de la grande volumétrie des données de santé des patients. Cette énorme volumétrie complexifie grandement la fouille et la recherche d'informations dans le dossier médical. Pour simplifier la lecture des données, il faudrait que le système soit assez intuitif pour non seulement comprendre le besoin informationnel du soignant, mais aussi extraire de toute la masse informationnelle présente seulement les informations pertinentes et susceptible de satisfaire au mieux le besoin du soignant. Il est envisagé par la maîtrise d'ouvrage d'offrir aux utilisateurs de la téléconsultation, l'anonymisation des données médicales, et des services de prédictions (des pandémies ou autres événements) sur la vie médicale des populations.

Références Bibliographiques

- [1] F. Chang, N. Gupta, "Progress in electronic medical record adoption in Canada," *Canadian family physician*, vol. 61, issue 12, pp. 1076-1084, Dec 2015.
- [2] S. Spencer Jones, L. John Adams, C. Eric Schneider, S. Jeanne Ringel, A. Elizabeth McGlynn, "Electronic Health Record Adoption and Quality Improvement in US Hospitals," *Am J Manag Care*, vol. 16, issue 12, pp. 11-26, 2010.
- [3] J. Liang, Y. Li, Z. Zhang, D. Shen, J. Xu, X. Zheng, T. Wang, B. Tang, J. Lei, J. Zhang, "Adoption of Electronic Health Records (EHRs) in China During the Past 10 Years: Consecutive Survey Data Analysis and Comparison of Sino-American Challenges and Experiences," *Journal of medical Internet research*, vol. 23, issue 2, Feb 2021.
- [4] A.M. AL-ASWAD, S. BROWNSSELL, R. PALMER, J.P. NICHOL, "A Review Paper of the Current Status of Electronic Health Records Adoption Worldwide: The Gap between Developed and Developing Countries," *Journal of Health Informatics in Developing Countries*, vol. 7, issue 2, Dec 2013.
- [5] P. Roger, "Le dossier médical dans les établissements de santé," *Médecine & Droit*, vol. 2000, issue 40, pp. 10–14, Jan-Feb 2000.
- [6] F. Laforest, S. Frénot, N. Al Masri. (2002). "Dossier médical semi-structuré pour des interfaces de saisie multimodales." *Document numérique* [Online]. vol. 6, issue 2002/1, pp. 29-46. Available : <https://www.cairn.info/revue-document-numerique-2002-1-page-29.htm>
- [7] P. Laforge, "Le dossier médical partagé," *Actualités Pharmaceutiques*, vol. 58, issue 584, pp. 29-30, Mar 2019.
- [8] T. Seymour, D. Frantsvog, T. Graeber, "Electronic Health Records (EHR)," *American Journal of Health Sciences (AJHS)*, vol. 3, issue 3, pp. 201–210, Jul 2012.
- [9] C. Manaouil, "Le dossier médical personnel (DMP) : « autopsie » d'un projet ambitieux ?," *Médecine & Droit*, vol. 2009, issue 94, pp. 24–41, Jan-Feb 2009.
- [10] R. B. Watson, "Bridging the Gap Between Paper Patient Records and EHR Systems with the piClinic Console," *2018 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC)*, San Jose, CA, USA, 2018, pp. 1-8, doi: 10.1109/GHTC.2018.8601547.
- [11] N. Anju Latha, B. Rama Murthy, U. Sunitha, "Electronic Health Record," *International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT)*, vol. 1, issue 10, pp. 25-27, Dec 2012.
- [12] R. Rachmawaty, "The Development Of The Electronic Nursing Record System (ENRS) In The Hospital Setting: An Integrative Literature Review," *American Journal of Health Sciences (AJHS)*, vol. 6, issue 1, pp. 1–6, Jun 2015.

- [13] F. Tang, S. Ma, Y. Xiang, C. Lin, "An Efficient Authentication Scheme for Blockchain-Based Electronic Health Records," in *IEEE Access*, vol. 7, pp. 41678–41689, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2904300.
- [14] A. Shahnaz, U. Qamar, A. Khalid, "Using Blockchain for Electronic Health Records," in *IEEE Access*, vol.7, pp. 147782–147795, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2946373.
- [15] A. Bahga, V. K. Madiseti, "A Cloud-based Approach for Interoperable Electronic Health Records (EHRs)," in *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 17, issue 5, pp. 894–906, Sept 2013, doi: 10.1109/JBHI.2013.2257818.
- [16] B. Riedl, T. Neubauer, G. Goluch, O. Boehm, G. Reinauer, A. Krumboeck, "A secure architecture for the pseudonymization of medical data," *The Second International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES'07)*, Vienna, Austria, 2007, pp. 318-324, doi: 10.1109/ARES.2007.22.
- [17] A. Pfitzmann., M. Koehntopp. (2005). "Anonymity, Unlinkability, Unobservability, Pseudonymity, and Identity Management - A Consolidated Proposal for Terminology," [Online]. Available: http://dud.inf.tu-dresden.de/literatur/Anon_Terminology_v0.28.pdf
- [18] J. Printz, Architecture logicielle : Concevoir des applications simples, sûres et adaptables, 3^e édition. Dunod, 2012.
- [19] L. Lamontagne, "Introduction aux styles architecturaux," [Online], Nov 24 2022. Available: http://www2.ift.ulaval.ca/~lamontagne/glo3001/07-Intro%20Styles_Architecturaux.pdf
- [20] L. AUDIBERT. UML 2 De l'apprentissage à la pratique [Online]. Available : <https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagrammes-composants-deploiement>
- [21] Lucidchart. Qu'est-ce qu'un diagramme de déploiement UML ? [Online]. Available : <https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-deploiement-uml>
- [22] Y. Thierry-Mieg, "Fiches de Cours : Les points clé M1 Informatique – Ingénierie du logiciel UPMC – Paris 6 – 2017/2018," [Online], Nov 24 2022. Available: <https://pages.lip6.fr/Yann.Thierry-Mieg/IL/Cours2017.pdf>
- [23] J. Khouloud, "Cours Architecture Logicielle," [Online], Nov 24 2022. Available: https://zenodo.org/record/1165431/files/Activite%CC%812.4_Jebli_Khouloud.pdf
- [24] Anon. (2023, Feb. 02). Le tutorial Python [Online]. Available: <https://docs.python.org/fr/3/tutorial/>
- [25] Anon. Présentation de django [Online]. Available: <https://python.doctor/page-django-introduction-python>
- [26] MDN Web Docs. AJAX [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Guide/AJAX>
- [27] Red Hat. (2020, May. 08). Une API REST, qu'est-ce que c'est ? [Online]. Available: <https://www.redhat.com/fr/topics/api/what-is-a-rest-api>
- [28] Anon. Django REST Framework DRF API [Online]. Available: <https://python.doctor/page-django-rest-framework-drf-cours-tuto-tutoriel-exemples>

- [29] A. Bahga, V.K. Madiseti, "Synthetic Workload Generation for Cloud Computing Applications," *Journal of Software Engineering and Applications*, vol. 4, issue 7, pp. 396-410, Jul 2011.
- [30] A. Bahga, V.K. Madiseti, "Performance Evaluation Approach for Multi-tier Cloud Applications," *Journal of Software Engineering and Applications*, vol. 6, issue 2, pp. 74-83, Feb 2013.
- [31] P. Roques, F. Vallée, "Processus et architecture," in *UML 2 en action*, 4th edition.